

ЛУБИЛЕЈ 20 ГОДИНА
УДРУЖЕЊА ТУРИЗМОЛОГА СРБИЈЕ

НАУЧНО-СТРУЧНИ СИМПОЗИЈУМ
„ТУРИЗАМ КРОЗ САРАДЊУ”

ЗБОРНИК АПСТРАКАТА

03. ОКТОБАР 2025.

Земун, Београд

Географски институт
„Јован Цвијић”
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

СРБИЈА
Зоживи!

ОДСЕК УЖИЦЕ
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗАПАДНА СРБИЈА

Уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација
Републике Србије

ИЗДАВАЧ/PUBLISHER

УДРУЖЕЊЕ ТУРИЗМОЛОГА СРБИЈЕ

Студентски трг 3/3, Београд, Република Србија

УРЕДНИЦИ/EDITORS

Др Александра Терзић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Проф. др Сања Павловић, Универзитет у Београду – Географски факултет

Др Никола Тодоровић, Универзитет у Београду – Географски факултет

РЕЦЕНЗЕНТИ/REVIEWERS

Проф. др Невена Ђурчић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Марко Јоксимовић, Универзитет у Београду – Географски факултет

Проф. др Билјана Петревска, Факултет за туризам и пословну логистику,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Сев. Македонија

ТИРАЖ/CIRCULATION

50

ШТАМПА/PRINTED BY

ТИОГРАФИКПЛУС D.O.O.

ISBN: 978-86-908310-0-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17184065>

Научни скуп је финансиран средствима Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Овај Зборник је лиценциран под **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)** лиценцом.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Сања Павловић, Универзитет у Београду – Географски факултет

Др Александра Терзић, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Др Никола Тодоровић, Универзитет у Београду – Географски факултет

Проф. др Марија Белиј Радин, Универзитет у Београду – Географски факултет

Др Радомир Стојановић, Академија струковних студија Западна Србија

Проф. др Снежана Штетић, Међународна истраживачка академија наука и уметности

НАУЧНИ ОДБОР

Проф. др Сања Павловић, Универзитет у Београду – Географски факултет

Проф. др Невена Ђурчић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Снежана Милићевић, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Др Радмила Јовановић, Институт за економику пољопривреде

Др Олгица Миљковић, Туристичка организација Србије

Др Жељко Бјељац, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Проф. др Добрица Јовичић, Универзитет у Београду – Географски факултет

Проф. др Марија Белиј Радин, Универзитет у Београду – Географски факултет

Др Ана Јовичић Вуковић, Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Др Александра Терзић, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Проф. др Ђорђе Чомић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Љиљана Косар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Др Јована Бранков, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Др Слободанка Станков, Академија струковних студија Западна Србија

Проф. др Марко Јоксимовић, Универзитет у Београду – Географски факултет

Др Дуња Демировић Бајрами, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Др Снежана Гагић Јараковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Др Стефан Денда, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

ПРЕДГОВОР

Година 2025. проглашена је од стране Уједињених нација међународном годином удруживања (International Year of Cooperatives – IYC2025) под слоганом „Удружења граде бољи свет“. Ово је и јубиларна година за Удружење туризмолога Србије које обележава 20 година постојања, а уједно и идеална прилика да се обележавање јубилеја усклади са овом глобалном темом.

Како свет улази у период интензивних друштвених, економских и технолошких промена, туристичке дестинације су суочене са новим изазовима. Модели удруживања нуде алтернативни пут напред, пут усмерен на заједничко власништво, управљање, локални активизам и праведнију дистрибуцију користи. Удружења оличавају принципе инклузивности и прилагодљивости, што их чини кључним актерима у преиспитивању принципа управљања туризмом. Циљ овог симпозијума је да окупи широк спектар научних и стручних доприноса, истражи и покрене дискусију о томе како туризам, обликован кроз различите моделе удруживања, кроз заједнице, производе и развојне политике еволуира како би се суочио са глобалним и локалним изазовима. Окупљањем емпиријских увида, теоријских анализа и практичних искустава, истражују се потенцијали удруживања као покретача промена у туризму. Дискусија треба да предложи конкретне стратегије за јачање модела удруживања у туризму и њихово позиционирање као катализатора одрживе, инклузивне и резистентне будућности, одговарајући на питања:

- Како модели удруживања могу редефинисати туристичке дестинације као динамичне ентитете?
- Коју улогу удружења имају у прилагођавању туристичких дестинација глобалним покретачима промена?
- Како се удруживањем оснажују локалне заједнице у дефинисању туристичких пракси?
- Како политике и механизми управљања засновани на удруживању утичу на развој и одрживост туризма?
- Како нове технологије и дигиталне платформе могу побољшати конкурентност туристичких производа?

На основу предложеног програма и тематских сесија тежи се допринети глобалном дијалогу о томе како туризам може бити покретач позитивних промена, унапређујући локални развој, друштвену укљученост и општу еколошку, економску и друштвену одрживост кроз удружене напоре.

ПРОГРАМ СКУПА

ОТВАРАЊЕ СКУПА И ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ

Уводна предавања

Проф. др Снежана Штетић Проф. др Љиљана Косар
Проф. др Ђорђе Чомић

СЕСИЈА I: МОДЕЛИ САРАДЊЕ У ТУРИЗМУ

Пленарно предавање: Проф. др Невена Ђурчић

СЕСИЈА II: МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ТУРИЗМУ

Пленарно предавање: Проф. др Билјана Петревска

СЕСИЈА III: МЕЂУСЕКТОРСКОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА

Пленарно предавање: Проф. др Сања Павловић

СЕСИЈА IV: ТУРИЗАМ И ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Пленарно предавање: Др Ана Јовичић Вуковић

СЕСИЈА V: БУДУЋНОСТ ТУРИЗМА КРОЗ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Пленарно предавање: Др Радмила Јовановић

РАДИОНИЦА – ОКРУГЛИ СТО

ЗАТВАРАЊЕ СКУПА

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА „НАПУШТЕНО НАСЛЕЂЕ ЗЕМУНА“

ПРЕДАВАЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

МОДЕЛИ САРАДЊЕ У ТУРИЗМУ	
Невена Ђурчић Кооперативне маркетиншке иницијативе у туризму: стратешки приступ	2
Радомир Стојановић ДМО као облик сарадње приватног и јавног сектора у управљању туристичким дестинацијама	3
Љиљана Косар Значај сарадње за квалитет услуге смештаја у туризму	5
Снежана Штетић Образовање у туризму: текући изазови и иновативно окружење	6
Наталија Минић Примена, мисија и визија концепта „Slow food” у Европским државама	8
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ТУРИЗМУ	
Ђорђе Чомић Утицај актуелних геополитичких промена на туризам	12
Билјана Петревска и Александра Терзић Међународна сарадња у истраживању и развоју туризма: компаративна студија руралних простора у Северној Македонији и региону Јужне и Источне Србије	14
Александра Терзић и Олгица Миљковић Путеви културе и ИПА фондови: Подстицање међународне сарадње кроз развој туризма	16
Никола Тодоровић и Добрица Јовичић Балтички модел сарадње у туризму	19
Наташа Симеуновић Бајић и Александра Терзић Иновативни урбани туризам: истраживање напуштеног наслеђа кроз локалне туристичке организације	21

МЕЂУСЕКТОРСКОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА	
Сања Павловић Удруживање и одрживи туризам у тежњи ка истом циљу	25
Тина Јањатовић Демократизација заштите животне средине кроз спровођење стратегија и прописа	28
Марија Белиј Радин Паметно, споро и зелено: Нови правци одрживог туризма у заштићеним природним подручјима	29
Милан Миленковић Делибатска пешчара: Историја и могућности развоја туризма	31
Жељко Бјељац и Јована Бранков Међународна сарадња и туризам на примеру Европске асоцијације за традиционалне спортове и игре (AEJEST)	33
Јована Бранков, Стефан Денда, Жељко Бјељац и Ана Милановић Пешић Простор, традиција и заборав: Ставови деце о старим народним спортовима и играма	36
ТУРИЗАМ И ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА	
Ана Јовичић Вуковић Сарадња у туризму као покретач руралних простора у Србији	40
Андријана Мркајић Атељевић, Анђелка Штилић и Горан Митровић Каријерно вођење у туризму: Улога локалне заједнице у обликовању каријерних путева	42
Снежана Милићевић и Наташа Ђорђевић Учешће и подршка локалног становништва развоју туризма: Улога локалне заједнице на дестинацији	43
Стефан Денда, Јована Бранков, Јасна Мицић и Милан Миленковић Туризам и локална заједница: анализа перцепције на примеру Златибора	45

Вида Јоловић и Миона Мандић Споменици и идентитет локалних заједница: Зграда Генералштаба као туристичка атракција Београда	48
Бранко Радељић и Слободанка Станков Улога локалне заједнице у развоју манифестационог туризма: Међународни дечији фестивал фолклора „Лицидерско срце“	51
БУДУЋНОСТ ТУРИЗМА КРОЗ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	
Радмила Јовановић Од података до дестинације: иновативни приступи развоју винског туризма у Србији	54
Билјана Петревска Туризам и нове технологије: Изазови за одрживи развој	57
Сњежана Гагић Јараковић, Маја Паунић, Весна Вујасиновић и Матеја Станојевић Примена вештачке интелигенције у угоститељству	60
Никола Јоцић Религија, туризам и технологија: ходочашће као хибридно искуство	62
Марина Весић Носталгични туризам: интерактивна шетња Београдом	66
Катарина Марић Трансформација туризма кроз примену дигитал твин технологије: Случај Кјота (Јапан)	68
Мирослав Ал. Мешановић Од четботова до динамичког одређивања цена: преглед нових технологија у туризму	69
Андријана Мирковић Свитлица и Невена Ђурчић Значај дигиталног маркетинга за развој руралног туризма	71

СЕСИЈА I

Модели сарадње у туризму

КООПЕРАТИВНЕ МАРКЕТИНШКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У ТУРИЗМУ: СТРАТЕШКИ ПРИСТУП

Проф. др Невена Ђурчић¹

ORCID 0009-0008-2005-9161

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Повећање ефикасности маркетиншких пракси резултат је удруживања предузећа или појединаца у правцу заједничког тржишног наступа. Кооперативне маркетиншке иницијативе су сарадња две или више компанија како би понудиле купцима комплетнији и вреднији прозивод или услугу. Оваква сарадња омогућава компанијама да поделе трошкове оглашавања и промоције, могу да досегну више купаца него што би појединачно постигле, штеде кроз удруживање ресурса, и то омогућава да предузећа јефтино расту.

Пракса примене кооперативног маркетинга у туризму је развијена и среће се код великих брендова (нпр. „KFC“ у своје оброке укључује Пепси производе; холандска авио-компанија „KLM“ сарађује са хотелима, агенцијама за изнајмљивање аутомобила и ресторанима). Осим код брендова, кооперативни маркетинг је у примени и код дестинацијских менаџмент организација (DMO), локалних заједница, микро и малих предузећа. На основу секундарних извора података, у раду је истражен значај стратешког приступа у примени кооперативног маркетинга у туризму, као и ефектима његове примене. Досадашње маркетиншке иницијативе указују како може да се усмери даљи раст туристичких компанија у правцу тржишног повезивања, раста бренда, повећања продаје, и стратегија сарадње у циљу побољшања пословних перформанси.

Кључне речи: кооперативне маркетиншке иницијативе, стратегија, ефикасност, туризам

¹ nevena.turizam@gmail.com

COOPERATIVE MARKETING INITIATIVES IN TOURISM – A STRATEGIC APPROACH

Prof. Nevena Ćurčić, Ph.D.

Increasing the efficiency of marketing practices is the result of the association of companies or individuals in the direction of joint market performance. Cooperative marketing initiatives are the cooperation of two or more companies to offer customers a complete and more valuable product or service. This kind of collaboration allows companies to share advertising and promotion costs, can reach more customers than they would individually, save by pooling resources, and it allows businesses to grow cheaply. The practice of applying cooperative marketing in tourism has been developed and is found in large brands but also destination management organizations (DMOs), local communities, micro and small businesses. Based on secondary sources of data, the article investigates the importance of a strategic approach in the application of cooperative marketing in tourism, as well as the effects of its application. Marketing initiatives so far indicate how the further growth of tourism companies can be directed in the direction of market connection, brand growth, increased sales, and cooperation strategies in improving business performance.

Keywords: cooperative marketing initiatives, strategy, efficiency, tourism

ДМО КАО ОБЛИК САРАДЊЕ ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА У УПРАВЉАЊУ ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА

Др Радомир Стојановић²

ORCID 0009-0002-6471-1111

Академија струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице

Од свих делатности, туризам је можда најбољи пример симбиозе приватног и јавног сектора, односно приватних и јавних интереса. Поменуто посебно долази до изражаја на нивоу интегрисаног туристичког производа, односно дестинације. Дестинацијске

² radomir.stojanovic@vpts.edu.rs

менаџмент организације (ДМО) су вероватно најбољи модел управљања туристичким дестинацијама, јер равноправно уважавају интересе и јавног и приватног сектора. Међутим, бројна истраживања јасно указују да поменути модел није заживео на нашим просторима. И даље доминира форма туристичке организације (ТО) где јавни сектор (локални, регионални и национални ниво) има ако не једину, онда главну реч. Сем тога, основни задатак функционисања домаћих ТО није управљање самом дестинацијом већ њено промовисање на домаћем и страном туристичком тржишту. Истраживања истичу сасвим другачију ситуацију код управљања неким веома успешним дестинацијама (нпр. Берлин, Беч, Љубљана). Рад има за циљ да укаже на неопходност увођења потпуно новог модела управљања туристичким дестинацијама у Републици Србији кроз формирање ДМО уз равноправну заступљеност јавног и приватног сектора. Један од начина може бити суштинска трансформација постојећих ТО у ДМО. Правни оквир постоји (Закон о туризму) као и позитивна инострана искуства. Остаје да се покаже добра воља како на страни јавног сектора, тако и приватног, у циљу унапређења конкурентних позиција туристичких дестинација. Инострана искуства могу бити добра основа за решавање дилема које би пратиле евентуално оснивање домаћих ДМО, као што је проблематика финансирања (посебно подела трошкова), унутрашња организација и најважније, дефинисање конкретних пословних активности.

Кључне речи: ДМО, сарадња, управљање туристичким дестинацијама

DMO AS A TYPE OF COOPERATION BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR IN TOURISM DESTINATION MANAGEMENT

Radomir Stojanović, Ph.D.

Tourism is considered one of the best examples of cooperation between the public and private sectors, especially at the level of integrated tourist destinations. Destination Management Organizations (DMOs) are viewed as the most effective model, as they balance both public and private interests. However, in Serbia, this model has not yet been implemented, with traditional Tourist Organizations (TOs) still focused mainly on promotion rather than destination management. Successful international

cases, such as Berlin, Vienna, and Ljubljana, highlight the importance of DMO structures. The paper emphasizes the need for Serbia to transform its current system into DMOs, ensuring joint participation of public and private stakeholders for improved competitiveness.

Keywords: DMO, cooperation, tourism management

ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ТУРИЗМУ

Проф. др Љиљана Косар³

ORCID 0000-0002-8480-3331

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Полазни основ квалитета односи се на степен усаглашености услуге смештаја са захтевима потрошача. Циљ рада на ову тему је да укаже колико сарадња са креаторима и носиоцима реализације услуге смештаја може да допринесе њиховом квалитету. Услуге су бројне и разноврсне, па су, у том контексту и очекивани облици сарадње разнолики. У том контексту, истичу се специфичности услуге смештаја, вишеслојност њеног квалитета и велики број учесника у њеној креацији и реализацији. У раду се поставља неколико питања, важних за квалитет услуге смештаја: Које су основне компоненте квалитета? Ко је одговоран за њихово обезбеђење? Који облици сарадње су неопходни, а који пожељни за њихову реализацију? Различити пословни циљеви, стратегије и тактике, као и економски интереси често су уско фокусирани на оквире компанија, без сагледавања ширег контекста и добробити одрживог развоја. На овај проблем који се испољава као битан ограничавајући фактор сарадње, такође се указује у раду.

Кључне речи: сарадња, квалитет, услуга, смештај, туризам

³ ljiljana.kosar@gmail.com

IMPORTANCE OF COOPERATION FOR TOURISM ACCOMODATION QUALITY

Prof. Ljiljana Kosar, Ph.D.

The starting point of quality refers to the degree of alignment of accommodation services with consumer demands. The aim of this paper is to highlight how cooperation with the creators and implementers of accommodation services can contribute to their quality. Services are numerous and diverse, and in this context, the expected forms of cooperation are also varied. In this regard, the specific characteristics of accommodation services are emphasized, including the multilayered nature of their quality and the large number of participants in their creation and implementation. The paper raises several questions important for the quality of accommodation services: What are the basic components of quality? Who is responsible for ensuring them? Which forms of cooperation are necessary, and which are desirable for their implementation? Different business goals, strategies, and tactics, as well as economic interests, are often narrowly focused on the frameworks of companies, without considering the broader context and the benefits of sustainable development. The paper also points to this issue, which emerges as a significant limiting factor of cooperation.

Keywords: cooperation, quality, service, accomodation, tourism

ОБРАЗОВАЊЕ У ТУРИЗМУ: ТЕКУЋИ ИЗАЗОВИ И ИНОВАТИВНО ОКРУЖЕЊЕ

Проф. др Снежана Штетић⁴

ORCID 0000-0002-137-4441

Међународна истраживачка академија наука и уметности

Туризам је активност постмодерног света која утиче на живот становништва на глобалном нивоу. То се најпре огледало кроз стварање и развој туристичких дестинација широм света, а затим и кроз оснивање специјализованих образовних институција. Наша земља је одувек разумела значај нових активности и иновација у образовању. Тако су почеле да настају образовне институције које су

⁴ stetic.snezana@gmail.com

имале туризам као основу свог истраживања. Почев од средњих школа, па преко високог образовања, ушли смо у ред земаља које су врло рано схватиле значај образовања кадрова за туризам. Имали смо људе у образовању који су били визионари и иноватори, што нам је дало студије туризма и професионалну титулу „туризмолог“. То је довело и до бројних изазова и недоумица, јер смо били пионири који су утрли пут у туристичком образовању.

Како туризам образује будуће кадрове, потребно је да има јединствене перспективе и да пружи специфична знања. Зато је неопходно креирати посебне образовне програме у туризму. Посматрајући настанак и развој овог образовања у периоду од скоро пола века, уочљиве су промене које су пратиле или чак претекле развој туризма у свету. Туризам је активност која погађа све делове света и животе многих људи. Сагледавајући образовање у туризму и оснивање специјализованих школа, јасно је да су факултети и универзитети из ове области утицали на многа иновативна схватања развоја, као и на промене које су се дешавале како у развоју туризма као активности, тако и у образовању кадрова. У време када се код нас оснивају средње стручне школе и факултети за образовање у туризму, многе земље о таквим програмима нису још ни размишљале. То је период почетка развоја модерног туризма, пре свега на Медитерану. Туризам се развија, али не и образовање за туризам. Насупрот томе, у Југославији се врло рано оснивају средње стручне школе, а затим и факултети и високе школе.

Професори Катедре за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, схватили су значај образовања кадрова за туризам. Основа новог образовања биле су иновативност и сарадња. Веома је важно разумети значај наших високошколских установа за туризам у систему образовања на глобалном нивоу. Уз развој дубоког новог проучавања туризма, тзв. туризмологије, која се први пут појавила у Југославији шездесетих година 20. века, настале су и нове теорије о проучавању туризма. Најважнији резултат тих истраживања било је оснивање групе „туризам“ на Катедри за географију, која је врло брзо прерасла у Катедру за туризам. Данас постоји много институција у свету које се баве образовањем у туризму, не само у нашој земљи већ и на глобалном нивоу. Зато не смемо заборавити оне који су утрли пут данашњим школама и факултетима. Треба их

памтити и радити на бољој сарадњи са циљем квалитетног образовања у области туризма.

Кључне речи: образовање, туризам, сарадња, туризмологија, иновација

EDUCATION IN TOURISM: ONGOING CHALLENGES IN AN INNOVATIVE ENVIRONMENT

Prof. Snežana Štetić, Ph.D.

Tourism, as a global postmodern activity, has significantly influenced societies, leading to the creation of destinations and specialized educational institutions. In Yugoslavia, tourism education developed very early in secondary schools, faculties, and higher institutions, driven by visionary educators who introduced the concept of tourismology. This pioneering role positioned the country at the forefront of tourism education despite numerous challenges and misunderstandings. The establishment of tourism studies at the University of Belgrade and the creation of the Department of Tourism marked a milestone in integrating innovation and cooperation into higher education. Today, tourism education continues to evolve worldwide, but the early contributions of Yugoslav scholars remain essential for understanding the foundations of modern tourism studies.

Keywords: education, tourism, cooperation, tourismology, innovation

ПРИМЕНА, МИСИЈА И ВИЗИЈА КОНЦЕПТА „SLOW FOOD” У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Др Наталија Минић⁵

ORCID 0000-0003-1474-1910

Академија за хотелијерство, туризам и велнес, Београд

Спора храна (Slow food) је глобални покрет настао у Италији 1989. године као одговор на брзу храну (fast food). Покрет је активан у више од 160 земаља и промовише локалну и сезонску храну, очување традиционалне кухиње и метода за припрему хране, као и одрживу

⁵ nminic@akademijahtw.bg.ac.rs

пољопривреду и етички приступ у производњи хране. Покрет се састоји од 2000 конвивијума и заједница широм света, од којих је 800 регистровано у Европи. Присутан је у већини европских земаља, иако не у истом интензитету. Италија је колевка покрета, али се снажно присуство покрета осећа у Француској, Шпанији, Немачкој и Аустрији. Скандинавске земље, све више прихватају концепт, често га повезујући са „новом нордијском кухињом” и еколошком производњом. На Балкану овај покрет није присутан у довољној мери. Однедавно је Србија постала партнер у транснационалном пројекту SReST (Socially Responsible Slow Food Tourism in the Danube Region) који траје до јула 2026., а финансира се из INTERREG програма, са циљем промоције одрживог „Slow food” туризма и нагласком на агробiodиверзитет и подршку рањивим групама у западној Србији.

Овај покрет послује у складу са својим етичким кодексима према којима је добра, чиста и здрава храна право свих становника, у глобалном смислу. Свака особа на планети има право да изабере здраву храну за себе, а заштита околине је главни циљ активиста, фармера, сточара, рибара, занатлија, студената и кувара. Академско образовање је битно, али и традиционално знање и вештине су од великог значаја, а приступ образовању посебно важан, јер само људи који су освешћени могу да праве слободне изборе. Етички кодекс овог покрета не прави разлике међу присталицама, ни по полу, ни по раси, нити постоје религиозне разлике, а основни задатак се огледа у одржању целокупне планете, као и квалитета живота сваког појединца. Полази се од става да наши свакодневни избори, почевши од избора јела на нашим трпезама, могу допринети мењању света, јер мали уобичајени гестови стварају почетни импулс за имплементирање читавог концепта.

Организација верује да храна има централну улогу у нашим животима и да је чврсто везана за пољопривреду, животну средину, политику и културу. Храна као основно право повезана је са одбраном бодиверзитета и животне средине, са правом на земљиште и воду, са праведном накнадом произвођача, са одбраном локалних заједница, њихових традиција и њихових култура. Приступ организације „Slow food” претпоставља да нам је, како бисмо избегли негативне ефекте по животну средину и општи колапс узрокован климатским променама, потребан помак парадигме са

преовлађујућег индустријског система исхране ка диверзификованим одрживим системима производње хране. Њихова визија је да свет треба да постане место где људи имају избор да једу храну која је добра за њих, за произвођаче и за планету. Концепт је заснован на три повезана принципа: добро (good), чисто (clean) and поштено (fair). Иза сваке намирнице стоје произвођачи, места, људи, приче и вештине, па покрет представља глобалну мрежу локалних заједница. Циљеви организације заснивају се на одбрани биолошког и културног биодиверзитета, обучавању и мобилисању великог броја људи, утицају политике на приватни и јавни сектор са жељом да се концепт прихвати у различитим окружењима.

Кључне речи: покрет „Slow food“, одржива пољопривреда, етика, туризам

APPLICATION, MISSION AND VISION OF SLOW FOOD CONCEPT IN EUROPEAN COUNTRIES

Natalija Minić, Ph.D.

The *Slow Food* movement, founded in Italy in 1989 as a response to the rise of fast food, has grown into a global initiative, in 160 countries. Its mission emphasizes the promotion of local and seasonal foods, the safeguarding of traditional cuisine and cooking methods, and the advancement of sustainable agriculture and ethical food production. With more than 2,000 local communities (convivia), including 800 in Europe, the movement is strongest in Italy, France, Spain, Germany, and Austria, but also in Scandinavian countries where it is particularly connected with ecological practices. In contrast, development in the Balkans remains limited, though Serbia recently joined the transnational SReST project aimed at promoting socially responsible food in Danube region. At the heart of the movement lies an ethical code where good, clean and healthy food is seen as universal people's right, stressing environmental protection, social equity, and inclusivity.

Keywords: Slow Food movement, sustainable agriculture, ethics, tourism

СЕСИЈА II

Међународна сарадња у туризму

УТИЦАЈ АКТУЕЛНИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ПРОМЕНА НА ТУРИЗАМ**Проф. др Ђорђе Чомић⁶**

ORCID 0000-0003-3339-3501

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Геополитика у савременом свету има значајан и вишеслојан утицај на кретање туристичких токова. Туризам, као једна од најбрже растућих глобалних привредних грана, показује изузетну рањивост на политичке кризе, оружане сукобе, тероризам и међународне санкције, али истовремено и висок степен отпорности и способности прилагођавања. Циљ овог рада је да истражи однос између актуелне геополитике и туризма, са посебним нагласком на кризна подручја и промене токова туристичких кретања у условима политичке нестабилности. Методолошки, рад се ослања на анализу секундарних извора, укључујући извештаје међународних организација (UNWTO, WTTC), релевантне научне студије и примере из праксе. Компаративна анализа спроведена је на примеру Блиског истока, Источне Европе, Украјине, Русије, Турске и Србије, док се посебно разматра и утицај спољне политике Сједињених Америчких Држава, нарочито током администрације Доналда Трампа, на међународни туризам.

Резултати показују да политичка нестабилност и оружани сукоби, попут рата у Украјини или сукоба у Сирији, имају директан негативан ефекат на атрактивност дестинација, што доводи до драстичног смањења долазака туриста и урушавања локалне економије. Тероризам се такође издваја као кључан фактор ризика – напади у Паризу, Истанбулу и Барселони показали су како појединачни догађаји могу узроковати привремене, али значајне промене у понашању туриста. С друге стране, земље које успевају да успоставе стабилност и изграде имиџ сигурних дестинација бележе раст – примери укључују скандинавске и јужноевропске земље. Анализом регионалних примера примећује се да Турска, након покушаја државног удара 2016. године, успешно примењује стратегије ребрендирања и јачања безбедносне инфраструктуре, док Србија користи неутралну позицију у међународним односима и повољну цену понуде да привуче нове посетиоце, нарочито из Кине и арапских

⁶ comic.djordje@gmail.com

земаља. Блиски исток, иако богат потенцијалом, остаје снажно погођен кризама, док УАЕ успевају да се издвоје као стабилно и луксузно тржиште. Посебан фокус стављен је на америчку спољну политику и њен утицај на туризам. Током Трампове администрације, строже имиграционе мере и забране уласка за грађане одређених земаља довеле су до смањења међународних долазака у САД, чиме је нарушен имиџ земље као отворене туристичке дестинације. Иако је домаћи туризам ублажио део последица, глобална перцепција САД остала је негативно погођена.

Закључак рада указује на то да туризам остаје изузетно осетљив на спољне шокове, али и способан да се опорави кроз институционалну подршку, дигитализацију и флексибилну понуду. Кризне ситуације доводе до преусмеравања туристичких токова ка политички стабилнијим дестинацијама, док погођене земље могу кроз стратегије ребрендирања, јачања инфраструктуре и међународну сарадњу обновити своју позицију на глобалном тржишту. Ова истраживања потврђују да је разумевање везе између геополитике и туризма кључно за обликовање политика одрживог развоја и дугорочне конкурентности туристичких дестинација.

Кључне речи: геополитика, туризам, криза, безбедност, међународни односи

THE IMPACT OF CURRENT GEOPOLITICAL CHANGES ON TOURISM

Prof. Djordje Čomić, Ph.D.

Geopolitics plays a significant and multifaceted role in shaping global tourism flows. Tourism, as one of the fastest-growing global industries, remains highly vulnerable to political crises, armed conflicts, terrorism, and international sanctions, but at the same time demonstrates resilience and adaptability. The aim of this paper is to examine the relationship between current geopolitics and tourism, with a particular focus on crisis regions and the ways in which geopolitical instability reshapes tourist flows. A comparative analysis has been conducted on the Middle East, Eastern Europe, Ukraine, Russia, Turkey, and Serbia, with a special focus on the influence of U.S. foreign policy—particularly during the Donald Trump administration—on international tourism. Findings show that while tourism remains highly sensitive to external shocks, it also

demonstrates strong long-term resilience supported by digitalization, flexible market adaptation, and institutional frameworks. Crises lead to the redirection of tourist flows toward politically stable regions, while affected destinations can rebuild their position through strategies of rebranding, infrastructure recovery, and international cooperation. Understanding the interplay between geopolitics and tourism is therefore essential for designing sustainable development policies and ensuring long-term competitiveness in the global tourism market.

Keywords: geopolitics, tourism, crisis, security, international relations

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ИСТРАЖИВАЊУ И РАЗВОЈУ ТУРИЗМА: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА РУРАЛНИХ ПРОСТОРА У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ И РЕГИОНУ ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Проф. Билјана Петревска⁷

Др Александра Терзић

ORCID 0000-0002-1238-4158

ORCID 0000-0002-0272-696X

Факултет за туризам и пословну
логистику, Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип, Сев. Македонија

Географски институт „Јован
Цвијић“ САНУ

Многобројна истраживања указују на значајну улогу туризма у стимулацији развоја руралне економије и подстицању ревитализације ретко насељених руралних средина, што доприноси да села постану атрактивна како за становање тако и за сезонске туристичке посете. Овај рад представља резултате пројекта „Туризам као перспектива за ретко насељене руралне просторе у Републици Северној Македонији (PCM) и региону Јужне и Источне Србије“ (JIS), реализованог у периоду 2018–2021. године кроз сарадњу Универзитета „Гоце Делчев“ из Штипа и Географског института „Јован Цвијић“, кроз програм међуакадемијске сарадње између Македонске и Српске академије наука и уметности. Пројекат је спроведен у пет фаза, почевши од кабинетског истраживања и иницијалне селекције узорка, према критеријумима демографских трендова (депопулација, миграција, сенилизација), гравитације ка афирмисаним туристичким центрима, постојања ресурса за развој

⁷ petrevska.biljana@yahoo.com

туризма, као и на основу ниског нивоа туристичке афирмације и валоризације. У наредној фази спроведено је укупно 18 теренских истраживања у 106 села обе земље, користећи акциони метод, где су путем директног дијалога са локалним становништвом прикупљени подаци о природним, антропогеним, комуникативно-рецептивним и етноамбијенталним мотивима села, као и о активностима и актерима укљученим у развој локалног туризма. У завршним фазама дефинисано је по пет потенцијалних туристичких дестинација у свакој од земаља, које обухватају 14 села у шест статистичких региона у Северној Македонији и 15 села у пет географско-туристичких региона на простору јужне и источне Србије.

Коначна анализа руралног капитала реализована је у форми студије која садржи препоруке за могуће туристичке активности, као допуну постојеће туристичке понуде урбаних центара или комплекса у окружењу ретко насељених руралних простора. Ова међународна пројектна сарадња омогућила је размену стручних и практичних искустава, са циљем да допринесе унапређењу развојних стратегија за руралне средине, нарочито у делу планског прилагођавања и функционалне пренамене руралног простора у циљу одрживог туризма, као и побољшању локалног, регионалног и националног економског развоја.

Кључне речи: међународна сарадња, туризам, рурални развој, туристички потенцијали, валоризација

INTERNATIONAL COOPERATION IN RESEARCH AND TOURISM DEVELOPMENT: COMPARATIVE STUDY OF RURAL AREAS IN NORTH MACEDONIA AND SOUTHEAST SERBIA REGION

Prof. Biljana Petrevska, Ph.D.

Aleksandra Terzić, Ph.D.

Tourism plays an important role in stimulating rural economies and revitalizing sparsely populated areas, making villages attractive both for permanent residence and seasonal visits. This paper presents the results of the project *“Tourism as a Perspective for Sparsely Populated Rural Areas in the Republic of North Macedonia and the Region of Southern and Eastern Serbia”* (2018–2021), conducted through cooperation between the “Goce Delčev” University in Štip and the Geographical Institute “Jovan

Cvijić.” The research included five phases, with field studies carried out in 106 villages of both countries, focusing on demographic trends, tourism resources, and community involvement in local development. As a result, five potential rural tourism destinations were identified in each country, encompassing 14 villages in North Macedonia and 15 villages in Serbia. The study provides recommendations for integrating rural tourism activities with existing urban and regional offers, aiming to support sustainable tourism, spatial adaptation, and broader socio-economic development.

Keywords: international cooperation, tourism, rural development, tourist potentials, valorisation

ПУТЕВИ КУЛТУРЕ И ИПА ФОНДОВИ: ПОДСТИЦАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ КРОЗ РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Др Александра Терзић⁸

Др Олгица Миљковић

ORCID 0000-0002-0272-696X

Туристичка

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

организација Србије

Путеви културе представљају интегрисане тематизоване туристичке производе који имају потенцијал да повежу различите регионе, културне и природне вредности, различите нације и традиције. Такви производи не омогућавају само ефикаснију утилизацију и презентацију наслеђа, већ обезбеђују и дугорочнију одрживост ових вредности, како у културолошком тако и у туристичком контексту. Путеви културе служе и као специфичне платформе за повезивање не само материјалног наслеђа, већ и нематеријалне баштине која са њим у вези, чиме се доприноси стварању јединствених туристичких искустава. Уједно, представљају и мостове сарадње између различитих земаља и заједница, посебно када су у питању прекогранична подручја у којима културна разноликост представља основу регионалног развоја. Циљ овог рада је да представи улогу страних фондова, а пре свега програм прекограничне сарадње (INTERREG i IPA), као кључних финансијских механизма који омогућавају развој и промоцију културних и туристичких програма на

⁸ a.terzic@gi.sanu.ac.rs

простору Југоисточне Европе. Програмски оквири ових фондова омогућавају знатно улагање у очување културног наслеђа, развој туристичке инфраструктуре, као и успостављање и јачање модела прекограничне сарадње. Неки од успешно реализованих пројеката, као што су то Тематске руте у ДКМТ регији (2008-2011, Мађарска-Србија), Пут римских царева и Дунавски вински пут (2015), Римско наслеђе (Roman Legacy, 2025), Дунавски пут гвозденог доба (Iron Age Danube, 2017–2019), Banat CulTour (2019-2021), пројекат Европски Амазон (Amazing AoE, 2020-2022), Мистични Дунав (2024-2026), и слични програми, указују на реалне развојне могућности.

Међутим, уз бројне позитивне резултате и интензивне промотивне активности, неопходно је приступити и критичкој анализи дугорочних ефеката и одређених мањкавости ових програма. Стриктно дефинисани временски оквир трајања пројекта и финансирања, те формализовани захтеви без примене континуираног мониторинга, као и ограничења у прикључивању и остваривању додатних партнерстава и након самог аплицирања и добијања пројекта, а посебно недостатак могућности продужења пројектних активности након истека дефинисаног трајања пројекта, доводи често до изостанка континуитета у развоју и одрживости ових иницијатива. У пракси је често присутна само површна а не суштинска интеграција локалних заједница у реализацији програма, при чему се формализованим приступом задовољавају пројектни критеријуми а занемарују суштинска питања и потребе локалних актера. Таква ситуација ограничава искоришћеност реалних капацитета културних рута као алата за регионални, културни и туристички развој и социјалну инклузију.

Истраживање користи анализу садржаја релевантне пројектне документације и извештаја, студије случаја одабраних реализованих пројеката на простору Југоисточне Европе, као и квалитативну анализу успешности, чиме се пружа увид у ефекте и изазове са којима се суочавају актери и интересне стране у реализацији ових пројеката. Мултидимензионални приступ неопходан је како би се омогућило систематско идентификовање кључних тема, критичка процена дугорочне одрживости и процена улоге финансијских инструмената подршке развоју културних рута, пре свега кроз програме прекограничне сарадње. У пракси, недовољна укљученост и сарадња

стручњака за културу и туризам са локалном заједницом, као и формализовани приступи у спровођењу пројеката ограничавају укупни реални допринос ових иницијатива. Из тог разлога, неопходно је развити иновативније и инклузивније моделе сарадње који ће омогућити да путеви културе постану заиста одрживи инструменти регионалне интеграције, економског оснаживања и јачања локалних заједница. Само кроз континуитет, дубљу укљученост свих актера и интеграцију културних и друштвених вредности, могуће је постићи дуготрајне ефекте на развој локалних економија и туризма у слабије развијеним регионима. Бројност и висок ниво финансирања оваквих програма сведочи о томе да реални капацитет и интерес постоји, али да дугорочни и одрживи ефекти још увек у великој мери изостају.

Кључне речи: културне руте, ИПА фондови, прекогранична сарадња, туризам, Југоисточна Европа

CULTURAL ROUTES AND IPA FUNDS: SUPPORTING INTERNATIONAL COOPERATION THROUGH TOURISM DEVELOPMENT

Aleksandra Terzić, Ph.D.

Olgica Miljković, Ph.D.

Cultural routes are integrated tourism products that link regions, cultural and natural values, nations, and traditions, contributing to both heritage preservation and tourism development. This paper explores the role of international funds, particularly cross-border cooperation programs (INTERREG and IPA), in financing and promoting cultural routes in Southeast Europe. Case studies (Roman Emperors Route, IronAgeDanube, BanatCulTour, Mystic Danube) demonstrate both development potential and challenges related to continuity, monitoring, and local community involvement. Findings reveal that while these initiatives generate strong promotional effects, their long-term sustainability is often limited by formalized approaches and insufficient stakeholder integration. The study concludes that more innovative and inclusive collaboration models are necessary for cultural routes to become effective instruments of regional integration, economic growth, and social inclusion.

Keywords: cultural routes, IPA funds, cross-border cooperation, tourism, SEE

БАЛТИЧКИ МОДЕЛ САРАДЊЕ У ТУРИЗМУ**Др Никола Тодоровић⁹****Проф. др Добрица Јовичић¹⁰**

ORCID 0000-0002-8688-5828

ORCID 0000-0003-2666-0093

Универзитет у Београду – Географски факултет

Блиско повезане географским положајем, заједничком бурном прошлости и савременим геополитичким околностима, Литванија, Летонија и Естонија се често означавају заједничким називом Балтичке државе. Дуга традиција сарадње на бројним пољима огледа се и у заједничким активностима у области туризма. Поред бројних културних посебности у језичком, верском, архитектонском и погледу начина живота, слична историја је условила повезаност појединих елемената понуде. У том смислу се посебно могу издвојити културне руте, нематеријална баштина и историјски музеји. Две културне руте Савета Европе – Ханза и новоустановљена Ромеа Страта – обухватају све три балтичке земље. Балтичке прославе са песмама и плесом представљају заједнички унос ових земаља на Унесковој листи нематеријалног културног наслеђа. Три тематска историјска музеја посвећена окупацијама и борби за слободу ових држава налазе се у њиховим главним градовима.

Бројни сегменти међународне тражње посматрају Балтик као јединствену вишедржавну дестинацију и теже томе да у оквиру истог путовања посете све три земље. То је условило снажну регионалну сарадњу у погледу обједињеног тржишног наступа, посебно на удаљеним тржиштима. Целовитост Балтика као дестинације са становишта тражње одражава се и на понуду сувенира, при чему је посебно чест мотив картографски приказ трију земаља стилизован њиховим заставама. Све три земље су чланице Шенгенског простора и Евразоне, што значајно олакшава покретљивост туриста унутар региона. Сарадња у области туризма под окриљем Европске уније огледа се такође у Програмима прекограничне сарадње и унапређењу инфраструктуре. Између Летоније и Естоније се тренутно спроводе три пројекта усмерена на унапређење туризма, док је

⁹ nikola.todorovic@gef.bg.ac.rs

¹⁰ dobrica.jovicic@gef.bg.ac.rs

између Летоније и Литваније у току чак 18 оваквих пројеката. Железница Балтика представља велики инфраструктурни пројекат Европске уније чији је циљ укључивање Балтичких земаља у европску железничку мрежу, што ће знатно унапредити покретљивост туриста, како због повезивања великих градова унутар региона тако и због повезивања региона са Хелсинкијем и посебно Варшавом. Јединствене околности које су створиле основу за овако блиску сарадњу међу Балтичким државама представљају главну разлику између овог и региона Западног Балкана у предметном домену. Политичке несугласице које су проистекле из распада Југославије и отежана покретљивост туриста услед граничних формалности знатно ограничавају остварење пуних могућности за сарадњу између држава Западног Балкана у погледу туризма, иако бројни сегменти страних туриста, као и у случају Балтика, овај регион посматрају као једну вишедржавну дестинацију.

Кључне речи: Балтичке земље, вишедржавна дестинација, међународна сарадња, Европска унија, Западни Балкан

TOURISM COOPERATION IN THE BALTICS

Nikola Todorović, Ph.D.

Prof. Dobrica Jovičić, Ph.D.

Closely connected due to their geographical position, common turbulent history and contemporary geopolitical circumstances, Lithuania, Latvia and Estonia are often referred to as the Baltic states. Long tradition of cooperation in multiple areas is also reflected in common activities in the tourism field. Despite numerous cultural distinctions when it comes to language, religion, architecture and the way of life, their similar history was the basis for connections of their tourist offer. Numerous segments of international demand view the Baltics as one multicountry destination and strive to visit all three countries within one trip. This caused strong regional cooperation and joint marketing efforts. Tourism cooperation within the European Union framework is also achieved through Interreg programmes and infrastructural improvements, like the Rail Baltica, which aims to incorporate the Baltic states into the European railway network. Unique circumstances that provided a foundation for such close cooperation between the Baltic states are quite different from those in the Western Balkans. Political issues rooted in the breakup of Yugoslavia

and limited mobility of tourists due to border formalities significantly constrain the full potential for tourism cooperation between the Western Balkan countries, even if foreign tourists see the region as one multicountry destination.

Keywords: Baltic states, multicountry destination, international cooperation, European Union, Western Balkans

ИНОВАТИВНИ УРБАНИ ТУРИЗАМ: ИСТРАЖИВАЊЕ НАПУШТЕНОГ НАСЛЕЂА КРОЗ ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Проф. др Наташа Симеуновић Бајић¹¹ Др Александра Терзић

ORCID 0000-0002-4434-8282

ORCID 0000-0002-0272-696X

Филозофски факултет
Универзитета у Нишу

Географски институт „Јован
Цвијић“ САНУ

Ово интердисциплинарно истраживање испитује појаву урбаног истраживања (urbex) као иновативног парадигме културног туризма, анализирајући напуштене локалитете наслеђа у три медитеранска региона: Петровац (Црна Гора), Драч (Албанија) и Атина (Грчка). Истраживање је усмерено на то како сарадње којима посредују невладине организације трансформишу запуштене просторе у наративе наслеђа и подстичу ангажовање заједнице. У фокусу су емблематични напуштени локалитети који осликавају социо-економске прелазе и историјску стратификацију: црногорске обалске рушевине хотела „Ас“ и фабрике „Монтех“ у Буљарици, које представљају пропадање туристичке инфраструктуре у постсоцијалистичком периоду; албанска Палата краља Зога и војни комплекс Порто Романо у Драчу, који одражавају сложене политичке и војне историје; као и атински олимпијски објекти након 2004. и индустријске четврти, који симболизују економску кризу и урбану трансформацију. Ови локалитети имају потенцијал да формирају транснационалну мрежу „наслеђа у рушевинама“, која изазива конвенционалне моделе туризма.

¹¹ notiasud@gmail.com

Методолошки, истраживање примењује етнографски теренски рад, партиципативна акциона истраживања и уметничко-засноване приступе, спроведене кроз међународне резиденције и колаборативне пројекте. Прикупљање података обухвата документацију локалитета, интервјуе са актерима, радионице са заједницама и заједничко креирање мултимедијалних наратива, укључујући поетске филмове и фотокњиге. Овај приступ ствара како академско знање, тако и културне производе који повећавају видљивост наслеђа и гласове заједнице. У средишту истраживања је посредничка улога невладиних организација (НВО) у омогућавању одговорног *urbex* туризма. Организације као што је атински „Диадрасис“ показују ефикасне моделе за укључивање заједнице у осетљивим урбаним зонама, док културни активисти у Црној Гори и Албанији повезују заштиту наслеђа са уметничком праксом и туризмом. Ова партнерства стварају оквире за приступ ограниченим локалитетима уз обезбеђивање културне интерпретације наслеђа.

Кључни налази указују на потенцијал *urbex* туризма као катализатора за регионалну сарадњу, уметничку ревитализацију и друштвено ангажовану културну продукцију. Истраживање показује како напуштени локалитети могу постати основа за иновативни туризам који подржава културну одрживост, оснаживање заједнице и интеркултуралну размену. Мултирегионални приступ осветљава моделе који се могу скалирати за интегрисање запуштеног наслеђа у савремене културне токове, доприносећи разноврснијим, инклузивнијим и еколошки свеснијим туристичким економијама. Студија доприноси туризмологији, управљању наслеђем и културној географији теоретизујући концепт „рушевине као ресурси“ и предлажући *urbex* туризам који посредују НВО као одрживу алтернативу масовном туризму. Она нуди практичне оквире за валоризацију наслеђа у постиндустријским и постконфликтним контекстима, наглашавајући учешће заједнице и културну одрживост. Истраживање на крају заступа став да напуштени простори, када се третирају кроз колаборативне и културно осетљиве методе, могу постати снажна места за обликовање туристичког наслеђа у 21. веку.

Кључне речи: *urbex*, културни туризам, напуштено наслеђе, сарадња, уметничка интерпретација

INNOVATIVE URBEX TOURISM: EXPLORING ABANDONED HERITAGE WITH LOCAL CULTURAL ORGANIZATIONS

Prof. Nataša Simeunović Bajić, Ph.D.

Aleksandra Terzić, Ph.D.

This interdisciplinary study explores the emergence of urban exploration (urbex) as an innovative form of cultural tourism, focusing on abandoned heritage sites in Montenegro, Albania, and Greece. It highlights emblematic ruins such as post-socialist hotels and factories, military complexes, olympic stadiums and industrial zones as reflections of socio-economic transitions and urban transformation. Methodologically, the research combines ethnographic fieldwork, participatory action research, and arts-based inquiry through residencies, workshops, and multimedia co-creation. Findings demonstrate the central role of NGOs in mediating responsible access, fostering community engagement, and linking heritage conservation with artistic practices. Urbex tourism emerges as a catalyst for regional cooperation, cultural sustainability, and socially engaged heritage valorization. The study argues that ruins, when approached collaboratively and sensitively, can be transformed into meaningful resources for intercultural exchange and sustainable tourism development.

Keywords: Urbex, cultural tourism, abandoned heritage, NGO, interpretation

СЕСИЈА III

**Међусекторском сарадњом до
одрживог туризма**

УДРУЖИВАЊЕ И ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ У ТЕЖЊИ КА ИСТОМ ЦИЉУПроф. др Сања Павловић¹²

ORCID 0009-0006-0959-6244

Универзитет у Београду – Географски факултет

Један од основних принципа који омогућавају планирање одрживог развоја, поред одговорности, посвећености и лидерства је сарадња. Односи и узајамна сарадња у туризму могу бити од користи свим учесницима, па и онима који се баве позицирањем туристичког производа Србије или њених делова (регије, општине) на домаћем и иностраним тржиштима и издвајањем компаративних предности. Адекватни односи у туризму на различитим нивоима (национални, регионални и локални) требало би да допринесу не само унапређењу туристичке понуде већ и одрживом развоју. Иако су се сличним темама бавиле студије у иностранству, у нашој земљи недостају научни радови који теоријски и емпиријски приступају повезаности сарадње и одрживог развоја туризма.

Циљеви истраживања су: утврђивање начина сарадње у туризму на релацији Туристичка организација Србије – Регионална туристичка организација Западна Србија – локалне туристичке организације; затим, одређивање фактора који на њу утичу, постојање доминантности или равноправности заинтересованих страна; могућности и изазови кооперације (укључујући и бенефите), као и издвајање примера добре праксе сарадње у туризму, усаглашене са одрживим развојем. У методолошком смислу коришћена је анкета као техника, спроведена индиректно, преко e-maila. Анкетирани су репрезентативни испитаници, представници туристичких организација на различитим нивоима, од националног до локалног, због чега је узорак мали. Питања су отвореног и затвореног типа, а понуђени одговори формулисани на основу релевантне литературе, теоријских ставова и чињеница у вези са темом.

Резултати истраживања удруживања у туризму показују да је она на релацији регионални – национални ниво остварена у контексту саветодавних и образовних активности, унапређењу квалитета туристичких производа, креирању брэнда, очувању културно-

¹² sanja.pavlovic@gef.bg.ac.rs

историјског наслеђа и животне средине. Недостају заједничка припрема производа, учешће у пројектним активностима, истраживање тржишта, ефикасна продаја туристичких производа, развој туристичких итинерера. Када је реч о кооперацији на релацији регионални – локални ниво начини њеног остваривања су бројнији у односу на регионални – национални ниво. Као фактори који утичу на потребу за сарадњом издвојени су сложеност туристичке тражње, политика развоја економских активности и заштите туристичких добара за будуће генерације, задовољавање туристичке тражње. Констатовани су: међусобна зависност заинтересованих страна, разноврсност ставова, заједничко одлучивање, одговорност за будући правац развоја, динамичност сарадње. Значај одрживог развоја доказан је мишљењем испитаника да се сарадња остварује на начин који комбинује природне, културне и еколошке аспекте дестинација.

Унапређење кооперације могуће је интензивнијом комуникацијом (не само међусобном, већ и са туристичком привредом у целини). Добра пракса у туризму посебно је остварена развојем туристичких производа у просторима очуване природе, укључивањем локалних производа у туристичку и хотелијерску понуду и организовањем манифестација усклађених са природом. Кључни елементи партнерства у туризму указују на неопходност уважавања ставова заинтересованих страна, одређивања одговорности и проналажење компромиса, како би се дестинацијама управљало на одржив начин. Сараднички односи, уз децентрализован приступ унапређењу туризма помажу у побољшању конкурентности и препознатљивости туристичких центара, места и локалитета и усклађеност еколошког, друштвеног и економског раста, у прихватљивим оквирима.

Кључне речи: туризам, сарадња, одрживост, туристичке организације

PARTNERSHIP AND SUSTAINABLE TOURISM TOWARDS A COMMON GOAL

Prof. Sanja Pavlović, Ph.D.

Collaboration is a fundamental principle for planning sustainable tourism development, alongside responsibility, commitment, and leadership. This study examines cooperation among the Tourist Organization of Serbia, the Regional Tourist Organization of Western Serbia, and local tourism organizations, identifying factors influencing collaboration and highlighting challenges and benefits. A survey was conducted via email among representatives of tourism organizations at national, regional, and local levels to gather qualitative and quantitative insights. Results show that regional–national cooperation is mainly advisory and educational, while regional–local cooperation involves a wider range of activities, including quality improvement and community engagement. Key factors for effective collaboration include stakeholder interdependence, shared decision-making, and alignment with sustainable development principles, integrating natural, cultural, and ecological aspects. Good practices involve developing tourism products in preserved areas, incorporating local products, and organizing environmentally aligned events, all contributing to competitiveness and sustainable management of destinations. The survey revealed that while collaboration exists, there are gaps in joint product development, market research, and coordinated project activities, highlighting opportunities for enhancing cooperation across all levels.

Keywords: tourism, cooperation, sustainability, tourist organizations

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈА И ПРОПИСА

Тина Јањатовић¹³

Министарство заштите животне средине Републике Србије

У раду се разматрају аспекти демократизације заштите животне средине: доступност информација, учешће јавности и право на правну заштиту у области животне средине. Такође се даје приказ основних одредаба Архуске конвенције и наводе се прописи који садрже компоненте демократизације животне средине. Излаже се стратешки оквир у Републици Србији који регулише наведене аспекте демократизације заштите животне средине, и притом се указује на одређене проблеме, изазове и дилеме у спровођењу кључних аспеката демократизације заштите животне средине. Даје се оцена ефикасности примене правне заштите у сегменту демократизације животне средине.

Кључне речи: демократизација заштите животне, информације, учешће јавности, правна заштита, Архуска конвенција

DEMOCRATIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION THROUGH STRATEGIES AND REGULATION APPLICATION

Tina Janjatović

This paper examines the aspects of democratization of environmental protection: access to information, public participation, and the right to legal protection in the field of environmental protection. It also provides an overview of the basic provisions of the Aarhus Convention and highlights regulations that contain components of environmental democratization. The strategic framework in the Republic of Serbia regulating these aspects of democratization of environmental protection is presented, with emphasis on certain problems, challenges, and dilemmas in the implementation of key aspects of democratization of environmental protection. The paper further provides an assessment of

¹³ tjanjatovic@gmail.com

the effectiveness of legal protection in the segment of environmental democratization.

Keywords: democratization of environmental protection, access to information, public participation, legal protection, environment, Aarhus Convention.

ПАМЕТНО, СПОРО И ЗЕЛЕНО: НОВИ ПРАВЦИ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ПОДРУЧЈИМА

Проф. др Марија Белиј Радин¹⁴ ORCID 0000-0002-8227-0420

Универзитет у Београду – Географски факултет

У савременим условима када се природни ресурси суочавају са све већим притисцима, одрживи туризам постаје нужност, а не опција. Заштићена природна подручја: национални паркови, специјални резервати природе и паркови природе, истовремено су највреднији простори за очување биодиверзитета и најугроженија дестинацијска жаришта под притиском масовног туризма. Овај рад разматра три комплементарна концепта – паметни, спори и зелени туризам – као алата трансформације савременог туризма ка одрживом и регенеративном моделу. Паметни туризам не подразумева само употребу технологије, већ њену стратешку примену у планирању, праћењу и интерпретацији туристичких кретања. Дигиталне апликације, сензори, виртуелне туре и интерактивне инфо-тачке омогућавају равномерну расподелу посетилаца, растерећење оптерећених зона и едукацију туриста. Примери из Прага, Амстердама, Љубљане, Геопарка Караванке и острва Локрума показују како се дигитална решења могу користити за смањење еколошких притисака и креирање одрживијих искустава у природним и урбаним дестинацијама. Спори туризам промовише квалитет у односу на квантитет, дубље повезивање са локалним заједницама и аутентичним искуствима, као и коришћење еколошки прихватљивих видова транспорта. Посебан акценат стављен је на концепт „тихог туризма“, који одговара све већој потреби савремених путника за миром, интроспекцијом и бегом од буке и дигиталног света.

¹⁴ marija.belij@gef.bg.ac.rs

Заштићена природна подручја Србије и региона представљају идеалан простор за развој иновативних туристичких производа кроз креирање зона тишине, еко-смештаја и тура у природи без дигиталних ометања. Зелени и регенеративни туризам фокусирају се на укључивање локалних заједница у обликовање туристичке понуде и поврат користи у простор. Пројекти попут „Херцеговачке куће“, иницијатива регенеративног туризма на Хавајима и модела из Гросета (Тоскана) показују како локални актери, кроз кратке ланце снабдевања, волонтерске програме и партиципативне активности, постају партнери у очувању природе и културе. Туристи у овом моделу не остају само посетиоци, већ постају учесници и чувари природних ресурса. Закључак рада указује на то да интеграција паметних технологија, спорог приступа и зелених принципа ствара оквир за нову парадигму развоја туризма. Такав туризам не исцрпљује природу и заједнице, већ доприноси њиховој обнови, отпорности и дугорочном просперитету. Заштићена подручја имају потенцијал да постану лабораторије одрживости и примери како туризам може допринети здравијој планети и квалитетнијем животу.

Кључне речи: паметни, спори и зелени туризам, заштићена природа

SMART, SLOW AND GREEN: NEW DIRECTIONS OF SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED NATURE AREAS

Prof. Marija Belij Radin, Ph.D.

Sustainable tourism has become a necessity in contemporary conditions where natural resources face increasing pressures, especially in protected areas such as national parks and nature reserves. This paper examines three complementary concepts—smart, slow, and green tourism—as tools for transforming tourism into a sustainable and regenerative model. Case studies from European and regional destinations illustrate how digital solutions, authentic community-based experiences, and regenerative practices can reduce ecological pressures and enhance visitor engagement. Special emphasis is placed on *silent travel*, an innovative product suited for protected areas in Serbia and the region, offering zones of silence, eco-accommodation, and digital-free nature tours. The study concludes that integrating smart technologies, slow

approaches, and green principles creates a framework for resilient tourism that contributes to the renewal of nature and communities.

Keywords: smart tourism, slow tourism, green tourism, protected areas

ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА: ИСТОРИЈА И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Др Милан Миленковић¹⁵

ORCID 0000-0002-8501-2101

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Подручје Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ одликује се значајним могућностима за развој туризма, и то готово од свог формирања. Може се рећи да је Делиблатска пешчара под интензивним антропогеним утицајем још од друге половине 18. века, када је у непосредној околини дошло до повећања броја становника, и самим тим и интензивног коришћења обрадивих површина, пашњака и шума, и за последицу имало губитак вегетације уз развејавање песка под утицајем кошаве. Године 1818. започети су радови на везивању песка пошумљавањем и затрављивањем, а сеча стабала и испаша стоке су строго забрањени. У почетку су се најбоље показали борови и тополе, а у другој половини 19. века најзначајнији резултати постигнути су коришћењем засада багрема, да би већ почетком 20. века песак био готово у потпуности везан, а затим је пошумљавање вршено углавном црним и белим бором. Данас, шумску вегетацију на подручју Делиблатске пешчаре у највећој мери чине врсте које се овде не јављају природно (најприсутнији су багрем и бор). Травна вегетација је углавном степска са бројним специфичним аутохтоним врстама. Делиблатска пешчара је почела да се користи и као ловиште, а вршено је сакупљање лековитих биљака, уз развој пчеларства. До постепеног развоја туризма долази у другој половини 20. века, када је формирано излетиште „Девојачки Бунар“ са објектима за спорт и рекреацију (спортски терени, базен, трим стаза и др.), као и угоститељским објектима. Од 1969. године у оквиру излетишта организује се манифестација „Сабор пчелара“. У

¹⁵ m.milenkovic@gi.sanu.ac.rs

непосредној близини изграђено је и викенд насеље „Девојачки бунар“, које се значајно проширило током седамдесетих и осамдесетих година. Овај тренд заустављен је деведесетих, када се градило мало, а цене викендица биле су ниске. Унутар саме Пешчаре налази се насеље „Чардак“, које је формирано 1978. године за потребе Омладинских радних акција. Током деведесетих смештајни објекти овог насеља коришћени су за потребе избеглица из ратом захваћених подручја бивше Југославије. Данас Школско рекреативни центар „Чардак“ обухвата учионицу, салу за семинаре, собе за смештај, ресторан, спортску салу и отворене спортске терене. У близини овог центра, на самом улазу у Делиблатску пешчару, 2010. године отворен је Едукативни центар „Чардак“. На ободу Делиблатске пешчаре постоје и друга мања викенд насеља (Мраморачки виногради, Шумарак, Врела и др.).

У комерцијалном смислу на подручју Делиблатске пешчаре посебан значај има ловни туризам, а крајњи југоисточни део овог подручја представља ограђено ловиште „Драгићев Хат“. Главне гајене врсте дивљачи су јелен, срна, дивља свиња и дивља патка глувара, али и зец, фазан, пољска јаребица и друге. Према Просторном плану Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ предвиђен је развој следећих основних облика туризма: транзитни, наутички, спортски, ловни, риболовни, еколошки, рекреативно-боравишни, излетнички, викенд, културно-манifestациони и сеоски. Највећи број посетилаца и даље је у оквиру излетничког и викенд туризма, а све већи значај имају и еколошки, рекреативно-боравишни и културно-манifestациони. Иако је туристички промет скромних размера, од недавно Девојачки Бунар поново добија на значају, а популарности овог излетишта у великој мери је допринело и отварање аква парка „Sand City“ (2024). Истовремено су увећани смештајни капацитети и отворени бројни угоститељски објекти, а Девојачки Бунар је од првобитне оазе мира постепено постао динамично место за забаву и све већу туристичку посету.

Кључне речи: Делиблатска пешчара, туризам, лов, вегетација

DELIBLATO SANDS HISTORY AND TOURISM DEVELOPMENT POTENTIALS

Milan Milenković, Ph.D.

The Special Nature Reserve “Deliblato Sands” has long been under anthropogenic influence, with afforestation efforts since the 19th century shaping its present-day vegetation dominated by non-native species such as black locust and pine, alongside steppe grasslands with endemic species. The area has historically supported hunting, beekeeping, and herbal plant collection, gradually evolving into a space for tourism from mid-20th century, while sites as “Devojački Bunar” and Čardak center provided infrastructure for recreation, education, and events. Tourism activities include hunting, recreational, ecological, cultural, and weekend visits, with recent development focused on new hospitality facilities around the “Sand City” aqua park (2024), which have boosted visitation. Despite modest overall tourist flows, the Deliblato Sands today represents a growing multifunctional destination combining nature protection, leisure, and economic activities.

Keywords: Deliblato Sands, tourism, hunting, vegetation

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ТУРИЗАМ НА ПРИМЕРУ ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ СПОРТОВЕ И ИГРЕ (АЕЈЕСТ)

Др Жељко Бјељац¹⁶

Др Јована Бранков

ORCID 0000-0001-8974-2032

ORCID 0000-0003-4032-9030

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Од краја осамдесетих година XX века, у Европи, услед бројних друштвено-политичких дешавања, почиње све веће интересовање за традиционалне спортове и игре (старе народне спортове, игре и надметања) као део својеврсног „повратка коренима“, односно оживљавању традиционалних националних вредности кроз културно наслеђе из прошлости. Као део такве традиције стари народни спортови, игаре и надметања препознати су као део „живог“ (нематеријалног) наслеђа, које се преносило са генерацију на генерацију. Ово наслеђе је успешно очувано у свом изворном облику,

¹⁶ z.bjeljac@gi.sanu.ac.rs

без писаних правила, насталих у народној средини. У наведеном периоду одржавају се и прва европска такмичења, али и бројни научно-стручни скупови, који су дефинисали појам и поделу тих спортова. У 2001. години оснива се и прва континентална асоцијација која обухвата традиционалне спортске асоцијације и федерације (укупно 40), универзитетске и спортске центре (20), културне институције и музеје (20) и појединачне стручњаке који мултидисциплинарно проучавају старе спортове (25), формирајући Европску асоцијацију за традиционалне спортове и игре (AEJEST). Данас, 2025. године, у свом саставу Асоцијација има око 50.000 чланова из 18 европских држава (три члана из Србије).

Један од главних циљева Европска асоцијација за традиционалне спортове и игре је очување ових спортова као дела нематеријалног културног наслеђа. Организују се бројни научно-стручни скупове и фестивали, углавном на локацијама које представљају и значајне туристичке дестинације, а кроз своју понуду садрже и туристичку промоцију локација на којима се одржавају. Кроз бројне европске фондове, AEJEST је од оснивања реализовала 14 међународних пројеката који су се бавили не само спортским вредностима, већ и очувањем нематеријалног културног наслеђа. Поједини од тих пројеката, као један од циљева су имали и туристичку димензију, односно њихову промоцију кроз туризам, попут TRAWECU (који је обухватио шест држава, са циљем афирмације различитих облика народног рвања, између осталих и рвање у коштац из Србије), Games plus и др. AEJEST у том погледу блиско сарађује и са UNESCO организацијом, као и другим асоцијацијама као што је ITSGA (The International traditional sports and games association), уједно је и један од оснивача Светске мреже професора и истраживача у области традиционалних спортова и игара (Worldwide network of teachers and researchers of traditional sports and games).

Кључне речи: међународна сарадња, туризам, нематеријално културно наслеђе, AEJEST

INTERNATIONAL COOPERATION AND TOURISM: THE CASE OF EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRADITIONAL SPORTS AND GAMES (AEIEST)

Željko Bjeljac, Ph.D.

Jovana Brankov, Ph.D.

Since the late 1980s, Europe has witnessed growing interest in traditional sports and games as part of a cultural revival and a return to national roots. These practices, recognized as “living” intangible heritage, have been preserved in their original forms without written rules and transmitted across generations. The establishment of the European Association for Traditional Sports and Games (AEJEST) in 2001 marked a milestone, bringing together federations, universities, cultural institutions, and experts in a multidisciplinary network. Today, AEJEST unites around 50,000 members from 18 countries, with the main mission of safeguarding traditional sports as part of intangible cultural heritage. Through scientific conferences, festivals, and 14 international projects, the association has promoted not only sports values but also cultural preservation and tourism development, often supported by European funds. Collaboration with UNESCO, ITSGA, and the World Network of Researchers further reinforces AEJEST’s role in connecting heritage, research, and tourism promotion.

Keywords: international cooperation, tourism, intangible cultural heritage, AEIEST

ПРОСТОР, ТРАДИЦИЈА И ЗАБОРАВ: СТАВОВИ ДЕЦЕ О СТАРИМ НАРОДНИМ СПОРТОВИМА И ИГРАМА

Др Јована Бранков¹⁷

ORCID 0000-0003-4032-9030

Др Жељко Бјељац

ORCID 0000-0001-8974-2032

Др Стефан Денда

ORCID 0000-0001-5556-9980

Др Ана Милановић Пешић

ORCID 0000-0002-7648-350X

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Стари народни спортови, игре и надметања представљају културно наслеђе из прошлости које је опстало до савременог доба. Они одражавју народну креативност у сфери спорта и рекреације, а настали су у руралним срединама као вид забаве током сеоских радова и чувања стоке на пашњацима и пољима. Временом су процеси модернизације, урбанизације и успостављања савремених индустријских начина живота у великом делу Европе довели до постепеног ишчезавања ових спортова, чиме су они изгубили улогу у свакодневном животу заједница, и постали део угрожене народне културе. Као реакција на овај губитак, током деведесетих година XX века, у међународном контексту расте свест о значају очувања старих спортова и игара као важног сегмента културне традиције и идентитета народа. Крајем прве деценије XXI века, и у државама насталим након распада СФР Југославије, ови спортови и игре бивају све чешће препознати и вредновани као део нематеријалног културног наслеђа. Како би се кроз едукацију подигла свест о старим народним спортовима и играма, током 2023. и 2024. године, на простору западне Србије (Град Лозница) реализован је пројекат „Стари народни спортови, игре и надметања – очување, преношење знања и презентација“. У оквиру овог пројекта, спроведено је анкетно истраживање школске популације (V-VIII разред) у три основне школе, са циљем да се анализирају ставови деце и утврди знање млађе популације везано за ову тематику.

Резултати истраживања показали су да је велики број старих спортова и игара данас непознат деци, што указује на то да су значајно

¹⁷ j.brancov@gi.sanu.ac.rs

потиснути из савременог живота. Више од десет понуђених спортова и игара на листи препознало је мање од 15% испитаника, што представља јасан знак њихове угрожености. С друге стране, учесницима анкете углавном су биле препознате поједине дечије игре (жмурке, између две ватре, школице, итд.), као и неке традиционалне дисциплине попут бацања камена са рамена и скока у даљ. Велика већина анкетираних никада није присуствовала манифестацији која промовише ове спортове и игре, што указује на потребу за свеобухватнијом промоцијом ових догађаја, али и за подизањем свести и интересовања млађе популације кроз различите облике едукације. Истраживањем је додатно идентификовано одсуство знања деце о појму нематеријалног културног наслеђа. Добијени подаци могу послужити као основа за креирање образовних и културних политика усмерених на очување овог сегмента наслеђа.

Кључне речи: стари спортови и игре, нематеријално наслеђе, анкетно истраживање, Лозница

SPACE, TRADITION AND FORGETTING: CHILDREN'S ATTITUDES TOWARD TRADITIONAL FOLK SPORTS AND GAMES

Jovana Brankov, Ph.D.

Stefan Denda, Ph.D.

Željko Bjeljac, Ph.D.

Ana Milanović Pešić, Ph.D.

Traditional folk sports, games, and competitions represent cultural heritage that has survived from past generations to the present day. Originating in rural communities, they reflected local creativity, served as recreational activities, and were often connected with farm work and livestock management. However, modernization, urbanization, and industrialized lifestyles across Europe have led to the gradual disappearance of these practices, diminishing their role in everyday community life and placing them among endangered cultural traditions. In response, awareness of the importance of preserving folk sports and games grew internationally since 1990s. Countries of the former Yugoslavia increasingly recognized them as part of intangible cultural heritage. To promote education and awareness, a project *“Traditional Folk Sports, Games, and Competitions – Preservation, Knowledge*

Transmission, and Presentation” was implemented in 2023–2024 in Loznica, Western Serbia. A survey was conducted among students in three primary schools to assess children’s knowledge and attitudes toward these traditional activities. Results revealed that many traditional sports and games are now largely unknown to children; highlighting the need for broader promotion and educational initiatives.

Keywords: traditional sports and games, intangible heritage, survey, Loznica

СЕСИЈА IV

Туризам и локална заједница

САРАДЊА У ТУРИЗМУ КАО ПОКРЕТАЧ РУРАЛНИХ ПРОСТОРА У СРБИЈИ**Др Ана Јовичић Вуковић¹⁸**

ORCID 0000-0003-0022-674X

Висока школа пословних студија у Новом Саду

Рурални туризам бележи континуирани раст на глобалном нивоу, док се у Републици Србији све више препознаје као значајан инструмент одрживог локалног развоја, посебно у подручјима погођеним економском стагнацијом и депопулацијом. Савремени туристи траже аутентична искуства - контакт са природом, локалном културом, гастрономијом и мирнијим начином живота, што отвара могућности за валоризацију природног и културног богатства руралних крајева. Међутим, дугорочни успех руралног туризма не зависи само од атрактивности дестинације и савремене понуде, већ пре свега од ефикасне сарадње свих релевантних страна. У контексту Србије, то подразумева координисано деловање локалних самоуправа, туристичких организација, приватног сектора, невладиних организација и локалног становништва. Овај рад истражује како удружено планирање руралног туризма, заједничка улагања у туристичку инфраструктуру, промоција локалних и аутентичних производа и очување ресурса, могу допринети одрживом развоју руралних дестинација.

Анализом доступних података и примера добре праксе у различитим деловима Србије, истиче се да управо умрежавање и партнерство између актера представља кључ за повећање конкурентности руралног туризма, јачање локалне економије и очување идентитета заједница. Међу најзначајнијим моделима сарадње издвајају се: формирање кластера, који омогућавају заједнички наступ на тржишту и размену ресурса; јавна-приватна партнерства, која подстичу инфраструктурни развој и професионализацију услуга; локалне акционе групе (LAG) у оквиру LEADER приступа, које укључују локалне заједнице у доношење развојних одлука; задруге и кооперативе које олакшавају пласман локалних производа; као и дестинацијске менаџмент организације (DMO), које професионализују управљање туризмом на нивоу регије. Такође, тематске руте и партнерства са образовним институцијама

¹⁸ dr.ana.jovicic@gmail.com

доприносе већој видљивости дестинација, едукацији локалног становништва и развоју иновативне понуде.

Умрежавање релевантних стејкхолдера омогућава боље планирање, рационалније коришћење ресурса, ефикаснију промоцију и одрживи раст туристичких регија. Сарадња повећава конкурентност руралних дестинација, доприноси очувању локалног идентитета, креирању радних места и побољшању квалитета живота у сеоским срединама, чиме се омогућава развој отпорних и препознатљивих руралних туристичких регија које одговарају савременим захтевима тржишта, али и потребама локалног становништва.

Кључне речи: рурални туризам, стејкхолдери, кластери, умрежавање

COOPERATION IN TOURISM AS A CATALYST FOR RURAL AREAS IN SERBIA

Ana Jovičić Vuković, Ph.D.

Rural tourism has been continuously growing worldwide and is increasingly recognized in Serbia as an important tool for sustainable local development, particularly in areas affected by economic stagnation and depopulation. Modern tourists seek authentic experiences—contact with nature, local culture, gastronomy, and a slower lifestyle—which opens opportunities for the valorization of natural and cultural heritage in rural regions. However, the long-term success of rural tourism depends not only on the attractiveness of destinations but above all on effective cooperation among stakeholders, including local governments, tourism organizations, the private sector, NGOs, and local communities. This paper explores how joint planning, infrastructure investment, promotion of authentic local products, and resource preservation can foster sustainable development of rural destinations. Networking and partnerships are identified as key mechanisms to increase competitiveness, strengthen local economies, preserve community identity, and build resilient and recognizable rural tourist regions.

Keywords: rural tourism, stakeholders, clusters, networking

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У ТУРИЗМУ: УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОБЛИКОВАЊУ КАРИЈЕРНИХ ПУТЕВА

Др Андријана Мркаић Атељевић¹⁹

ORCID 0000-0002-9098-0764

Висока школа за туризам и
хотелијерство, Требиње, БиХ

Др Анђелка Штилић

ORCID 0000-0002-9131-1642

Висока туристичка школа,
Београд

Др Горан Митровић

ORCID 0000-0002-0319-7086

Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ

У савременом друштву које карактеришу промјене на тржишту рада и све већа потреба за флексибилношћу и прилагођавањем каријерних путева, локална заједница се све више препознаје као кључни актер у процесу каријерног вођења. Овај рад истражује улогу локалне заједнице у обликовању професионалних перспектива младих у области туризма, са посебним нагласком на сарадњу образовних институција, локалних туристичких организација и привреде. Кроз анализу примјера из праксе и модела сарадње између локалне заједнице и образовног сектора, рад разматра како се институционална и неформална подршка могу синергијски користити за јачање компетенција и запошљавање младих. Циљ рада је испитати улогу локалних ментора, могућности за праксу и запошљавање у локалним предузећима, те изазове у креирању успјешних каријерних стратегија.

Кључне речи: каријера, туризам, локална заједница, образовање

¹⁹ andrijanamrkaic@gmail.com

CAREER GUIDANCE IN TOURISM: THE ROLE OF LOCAL COMMUNITIES IN SHAPING CAREER PATHS

Andrijana Mrkaić Ateljević, Ph.D.

Andjelka Štilić, Ph.D.

Goran Mitrović, Ph.D.

In contemporary society, marked by changes in the labor market and an increasing need for flexibility and adaptation of career paths, the local community is increasingly recognized as a key actor in the career guidance process. This paper explores the role of the local community in shaping the professional perspectives of young people in the field of tourism, with a particular focus on the cooperation between educational institutions, local tourism organizations, and the business sector. Through the analysis of practical examples and cooperation models between the local community and the education sector, the paper examines how institutional and informal support can be synergistically used to strengthen the competencies and employability of young people. The aim of the paper is to investigate the role of local mentors, opportunities for internships and employment in local businesses, as well as the challenges in creating successful career strategies.

Keywords: career, tourism, local community, education

УЧЕШЋЕ И ПОДРШКА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА РАЗВОЈУ ТУРИЗМА: УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ДЕСТИНАЦИЈИ

Проф. др Снежана Милићевић²⁰

Др Наташа Ђорђевић²¹

ORCID 0000-0002-1972-9585

ORCID 0000-0002-3630-6867

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу

Ова студија има за циљ да истражи учешће локалног становништва и њихову подршку развоју туризма у туристичкој дестинацији. Студија интегрише различите теоријске перспективе и даје детаљну анализу научних радова на тему улоге локалне заједнице у туристичкој дестинацији. Истраживање обухвата примере већег броја

²⁰ snezana.milicevic@kg.ac.rs

²¹ natasa.djordjevic@kg.ac.rs

туристичких дестинација које развијају различите врсте туризма: културни, приморски, манифестациони, градски, рурални, бањски и друге облике туризма. Улога и значај кључних стејкхолдера у туристичкој дестинацији, њихова подршка и учешће у развоју туризма представљају изузетно актуелну тему у научним истраживањима. Бројни аутори у својим студијама указују на чињеницу да је подршка локалног становништва главни фактор успеха у планирању и развоју туризма у туристичкој дестинацији.

Подршка локалне заједнице развоју туризма повезана је са добрим, уравнотеженим односом између туриста, локалног становништва, туристичке привреде, јавног сектора и осталих стејкхолдера на туристичкој дестинацији. Добијени резултати у овој студији указују да степен учешћа локалног становништва приликом туристичког развоја утиче на њихову основну перцепцију утицаја туризма, а самим тим и на њихову подршку. У том процесу пресудан утицај имају позитивни ефекти туризма на економију, културу и животну средину саме дестинације, а што се свеукупно одражава позитивно и на квалитет живота локалне заједнице на дестинацији. Допринос ове студије огледа се у пружању смерница локалним властима, креаторима туристичких политика и дестинацијским менаџмент организацијама, са циљем да планирање и развој туризма усмере на добробит локалних заједница, минимизирајући негативне утицаје који неминовно прате развој туризма у осетљивим дестинацијама.

Кључне речи: локална заједница, утицаји туризма, менаџмент дестинације

PARTICIPATION AND SUPPORT OF LOCAL COMMUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT: THE ROLE OF LOCAL COMMUNITY AT DESTINATION

Prof. Snežana Milićević, Ph.D.

Nataša Đorđević, Ph.D.

This study aims to explore the participation of local residents and their support for tourism development within a destination. It integrates different theoretical perspectives and provides an in-depth analysis of scholarly work on the role of local communities in tourism destinations. The research draws on examples from a variety of destinations that develop different forms of tourism, including cultural, coastal, event-based, urban, rural, spa, and other types. The role and significance of key

stakeholders, particularly local communities, their support and involvement in tourism development process represent a highly relevant topic in contemporary research. Findings indicate that the degree of local participation in tourism development directly influences residents' perceptions of tourism impacts, and consequently, their level of support. Positive economic, cultural, and environmental effects of tourism play a crucial role in shaping these perceptions, ultimately contributing to an improved community's quality of life.

Keywords: local community, tourism impacts, destination management

ТУРИЗАМ И ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА: АНАЛИЗА ПЕРЦЕПЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЛАТИБОРА

Др Стефан Денда²²

ORCID 0000-0001-5556-9980

Др Јасна Мицић

ORCID 0000-0003-3917-9397

Др Јована Бранков

ORCID 0000-0003-4032-9030

Др Милан Миленковић

ORCID 0000-0002-8501-2101

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Туризам је један од најкомплекснијих друштвено-економских феномена данашњице. Он укључује више различитих актера који су међусобно уско повезани. Међу бројним групама (туристичке агенције, угоститељи, превозници, органи управе, професионална удружења и др.), посебно место заузимају чланови локалне заједнице. Већина претходних истраживања се бавила мотивацијом и задовољењем потреба туриста. Разумевање перцепција и ставова локалне заједнице представља кључни предуслов за развој туризма, делатности која доноси бројне позитивне и негативне последице. Међу бројним, преовладавају економски, социо-културни и утицаји на животну средину. Став локалне заједнице према туризму зависи од више фактора. Као најважнији издвајају се: фаза развоја дестинације, ниво контакта са туристима, тип и бројност туриста, удаљеност од туристичке зоне, сезоналност, густина туристичке

²² s.denda@gi.sanu.ac.rs

изградње, дужина пребивалишта, знање о туризму, чланство у локалним организацијама, задовољство локалном управом, пословна повезаност са туристичком делатношћу, приврженост заједници и социо-економске и демографске карактеристике становника. Данас велики број дестинација се суочава са проблемом управљања носећим капацитетом.

Један од туристичких центара суочен са растућим „притиском“ је Златибор, смештен у југозападном делу Србије. Туристичка традиција, богато природно и културно наслеђе, као и инфраструктурна и материјална база, условили су да прерасте у водећу дестинацију, како у Србији, тако и у окружењу. О томе сведочи податак да је у току 2024. године остварено 423 хиљада долазака и преко 1,2 милиона ноћења. Овакав ниво развоја има директне и индиректне друштвено-економске ефекте, док паралелно узрокује значајну трансформацију простора. Под претпоставком да развој туризма на простору Златибора има велики утицај на компоненте свакодневног живота, спроведено је истраживање Индекса квалитета живота. Инструмент је обухватио три целине: социо-економске и демографске карактеристике испитаника; повезаност испитаника са туристичком индустријом, и утицај туризма на компоненте квалитета живота, применом петостепене Ликертове скале. Извршена је експлораторна факторска анализа и груписање 36 варијабли у шест група означених као: (Ф1) урбана питања; (Ф2) рад јавних служби; (Ф3) добробит заједнице; (Ф4) начин живота; (Ф5) политичка снага и (Ф6) остала друштвена питања. Резултати указују да утицај туризма има мешовити карактер. Најснажнији бенефит се испољава код „осталих друштвених питања“ (4,30), а најслабији код „политичке снаге заједнице“ (3,83). Код преосталих фактора бележи се умерени ефекат.

Позитивно дејство туризма је најизраженије у категоријама „доступност трговинско-угоститељских садржаја“ (4,40), „квалитетна животна средина“ (4,39), „инфраструктурна опремљеност“ (4,33), „очување културно-историјских локалитета“ (4,28), „могућност запошљавања“ (4,27), „доступност здравствених служби“ (4,26) и „постојање културних установа“ (4,24). Умерени утицај се бележи у сегменту „стабилност политичког окружења“ (3,74), „очување станишта дивљих животиња“ (3,77), „учешће становништва у

управљачким телима” (3,86) и „буџетски приходи” (3,89). Негативно дејство туризма се у највећем обиму испољава код „урбаног развоја” (11,2%) и „политичке снаге заједнице” (9,5%), односно „очувања станишта” (18,7%), „контроле урбанизације” (15,2%), „превенције злоупотребе супстанци и алкохола” (12,2%), „зонирања и начина коришћења земљишта” и „цена јавних услуга” (11,8%). На основу остварене укупне просечне оцене (4,08), утврђен је релативно позитиван утицај туризма на живот припадника ове локалне заједнице. Овај модел и поред мањих недостатака је показао научну и апликативну примену, јер омогућава спровођење сличних истраживања у другим дестинацијама, док уједно пружа смернице креаторима јавних политика и стратегија.

Кључне речи: туризам, локална заједница, квалитет живота, Златибор

TOURISM AND LOCAL COMMUNITY: PERCEPTION ANALYSIS - ZLATIBOR CASE

Stefan Denda, Ph.D.

Jovana Brankov, Ph.D.

Jasna Micić, Ph.D.

Milan Milenković, Ph.D.

Tourism is a complex socio-economic phenomenon that significantly affects local communities, with impacts spanning economic, socio-cultural, and environmental dimensions. Using a Tourism-related Quality of Life Index in Zlatibor, Serbia, the study found that tourism has a generally positive effect, especially on community well-being, urban services, and cultural preservation, while its negative impacts are most notable in urban development, political influence, and environmental management. The model provides both scientific and practical insights, offering a framework for similar research in other destinations and guidance for policymakers and tourism strategy development.

Keywords: tourism, local community, quality of living, Mt. Zlatibor

СПОМЕНИЦИ И ИДЕНТИТЕТ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ЗГРАДА ГЕНЕРАЛШТАБА КАО ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА БЕОГРАДА

Вида Јоловић, студенткиња²³ Миона Мандић, студенткиња

Универзитет у Београду – Географски факултет

Споменици и објекти од културног значаја заузимају посебно место у животу локалне заједнице. Они нису само грађевине већ представљају симболе који носе идентитет, чувају сећања и преносе искуства прошлих генерација. У контексту туризма, они добијају додатну вредност јер постају део понуде града и привлаче посетиоце који желе да упознају историју и културу једне средине. Управо та двострука функција, односно очување идентитета и развој туризма, чини споменике важним елементом савременог друштва. Зграда Генералштаба у Београду представља добар пример за разматрање ових питања. Она је пре бомбардовања 1999. године била симбол државне моћи и војске, а након тога постала је симбол страдања и отпора. Данас је рушевина у центру града, али и даље изазива снажне емоције. Неки грађани у њој виде сведочанство историје које треба очувати, док други сматрају да ова рушевина нарушава изглед града. Ове различите перспективе показују колико је тема сложена и колико је важно у процесу одлучивања укључити локалну заједницу.

Истраживање које смо спровели кроз анкету обухватило је 29 испитаника и показало да Генералштаб не треба рушити нити пренаменити за комерцијалне сврхе. Они га виде као део културног и историјског идентитета Београда, али и као место које може имати едукативну и туристичку функцију. Посебно је важно што грађани истичу да се оваква одлуке не смеју доносити без њиховог учешћа, јер се споменици тичу свих, а не само институција. То потврђује да локална заједница има кључну улогу у очувању и тумачењу културног наслеђа. Другу страну представљају аргументи мањег дела јавности који сматрају да би најбоље решење било рушење Генералштаба. Они ову зграду виде као кочницу урбаног развоја и економског напретка Београда. Њено уклањање отворило би простор за нове пословне и стамбене објекте, што би допринело привлачењу инвестиција, отварању радних места и унапређењу инфраструктуре.

²³ jolovic555@gmail.com

Из перспективе економске политике, овакав приступ посматра градску територију као ресурс који треба искористити за раст и модернизацију, при чему би се култура сећања бомбардовања могла чувати на други начин, кроз музеје или дигиталне архиве. У туризму се последњих година све више развија тзв. меморијални туризам, односно посећивање места која сведоче о ратовима, страдањима и важним историјским догађајима. У свету постоје бројни примери, као што је Хирошима, Аушвиц или Берлински зид, што показује да оваква места могу постати значајне туристичке тачке. Генералштаб би могао имати сличну улогу у Београду. Ако би био уређен и представљен као меморијални простор, могао би да привуче посетиоце из земље и иностранства, а истовремено да служи локалној заједници као подсетник на прошлост и простор за едукацију.

Туризам и локална заједница у овом случају међусобно се допуњују. Туризам пружа могућност да се културно наслеђе прикаже ширем кругу људи, док заједница даје смисао и аутентичност споменику. Без заједнице нема ни идентитета, а без туризма нема начина да се та вредност пренесе другима. Зато је важно пронаћи баланс у којем се очување споменика и развој туризма не посматрају као супростављени, већ као повезани процеси. Највећи изазов остаје однос институција и инвеститора према оваквим споменицима. Често се кроз посебне законе или одлуке отвара могућност да се објекти попут Генералштаба пренамене или сруше, што изазива негодовање јавности. Ако би се заједница укључила у процес и ако би туризам био део решења, постојала би већа шанса да се објект очува и да се користи на одржив начин. Закључак овог рада јесте да споменици имају вишеструку вредност, они су део идентитета, део културе сећања и део туристичке понуде. Генералштаб у Београду показује колико је сложен однос између заједнице, институција и туризма. Он је рушевина, али и симбол, подсећање на страдање, а уједно и део идентитета града. Ако се сачува и укључи у туристичке програме, може да постане пример како се кроз туризам и заједницу чува прошлост и гради будућност.

Кључне речи: културно наслеђе, меморијали, туризам, Генералштаб

**MONUMENTS AND THE IDENTITY OF LOCAL COMMUNITIES:
GENERAL STAFF BUILDING („GENERALŠTAB“) AS TOURIST
ATTRACTION OF BELGRADE**

Vida Jolović, student

Miona Mandić, student

Monuments and heritage sites represent key elements of local identity, memory, and cultural continuity, while simultaneously serving as assets in tourism development. The case of the former Yugoslav General Staff building in Belgrade illustrates the complex relationship between cultural heritage preservation, community perspectives, and urban development. Survey results reveal that most citizens oppose demolition or commercial repurposing, emphasizing its symbolic, educational, and potential memorial-tourism role. At the same time, a smaller part of the public advocates for demolition to support economic growth and modernization of the city. Balancing heritage preservation, community involvement, and tourism development emerges as a crucial challenge for sustainable urban and cultural policies. Preserving the General Staff as a site of memory would ensure its role as a reminder of collective history and as a valuable resource for future generations.

Keywords: cultural heritage, memorials, tourism, General Staff Building

УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РАЗВОЈУ МАНИФЕСТАЦИОНОГ ТУРИЗМА: МЕЂУНАРОДНИ ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ЛИЦИДЕРСКО СРЦЕ“

Бранко Радељић²⁴, докторант

Др Слободанка Станков²⁵

ORCID 0009-0008-1343-551X

ORCID 0000-0001-9966-5245

Академија струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице

Манифестације су последњих деценија постале један од најважнијих аспеката туризма и важан фактор у развоју локалне заједнице. Многе данас познате манифестације покренуте су ради поспешивања туризма и промоције дестинација. Фестивали појачавају атрактивност дестинације и доводе више посетилаца са посебним интересовањем за производ, догађај, културну баштину или традицију, који се фестивалом и прослављају. Међународни дечји фестивал фолклора „ Лицидерско срце“ је прави пример како је локална заједница, односно Удружење грађана „Ера“ из Ужица вођено оригиналном стваралачком идејом пре седамнаест година покренуло иницијативу која је препозната и подржана од стране Града Ужица, Представништва Републике Српске у Србији и Општине Чајетина, док су места одржавања Ужице, Вишеград и Златибор. Данас је то једна од највећих дечјих манифестација у овом делу Европе на којој се до сада представило више од 14.000 младих из 45 земаља света. Фестивал доприноси успостављању, развоју и јачању пријатељских односа међу земљама, промоцији културне сарадње дечје заједнице, подстиче очување и неговање традиције и културног наслеђа, негује хуманитаризам код деце и младих, развија предузетништво Златиборског округа, али и обогаћује и промовише туристичке понуде Републике Србије и Републике Српске. Циљ овог рада је да покаже како се ентузијазмом локалног удружења и заједничким деловањем и уз подршку прво на територији Града Ужица (локални ниво), затим Златиборског округа (регионални ниво) и Републике Српске и општине Вишеград (прекогранична сарадња)

²⁴ branko.radeljic@vpts.edu.rs

²⁵ slobodanka.stankov@vpts.edu.rs

може доћи до успешне реализације и стварања препознатљивог брэнда дестинације.

Кључне речи: манифестације, локална заједница, дечији фестивал фолклора, брэнд дестинације

ROLE OF LOCAL COMMUNITY IN EVENT TOURISM DEVELOPMENT: INTERNATIONAL CHILDREN'S FOLKLORE FESTIVAL „LICIDER HEART“

Branko Radeljić, Ph.D. Candidate

Slobodanka Stankov, Ph.D.

Events have become a key aspect of tourism and an important driver of local community development in recent decades, enhancing attractiveness of destinations by drawing visitors interested in culture, heritage, and tradition. The International Children's Folklore Festival *Licider Heart*, launched in Užice by the local association "Era," has grown into one of the largest children's events in this part of Europe, hosting over 14,000 participants from 45 countries. The festival strengthens international friendship, promotes cultural cooperation, preserves traditions, and supports both humanitarian values and regional entrepreneurship. This paper highlights how local enthusiasm, combined with multi-level and cross-border support, with joint efforts of City of Užice at a local, Zlatibor District at regional, and the Republic of Srpska at cross-border level, can create a successful and recognizable destination brand.

Keywords: local community, children folklore festival, destination brand

СЕСИЈА V

Будућност туризма кроз нове технологије

ОД ПОДАТАКА ДО ДЕСТИНАЦИЈЕ: ИНОВАТИВНИ ПРИСТУПИ РАЗВОЈУ ВИНСКОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ

Др Радмила Јовановић²⁶

ORCID 0000-0001-5428-0472

Институт за економику пољопривреде, Београд

Туризам и управљање културним наслеђем пролазе кроз снажну дигиталну трансформацију која омогућава свеобухватан приступ прикупљању, обради и анализи података. Савремене технологије као што су вештачка интелигенција (Artificial Intelligence – AI), аналитика великих података (Big Data Analytics), географски информациони систем (GIS - Geographic Information System), интернет ствари (IoT), дигитални близанци (Digital Twins), блокчејн (Blockchain), AR/VR (Augmented / Virtual Reality – Проширена / Виртуелна реалност), метауниверзум (Metaverse) отварају могућности за развој паметних туристичких дестинација које могу одговорити на све комплексније захтеве туриста и потребе локалних заједница. Интеграција ових технологија доприноси унапређењу квалитета туристичког производа, ефикаснијем управљању расположивим ресурсима, повећању одрживости и конкурентности, али и очувању културног наслеђа.

У контексту винског туризма, примена дигиталних решења добија све већи значај, посебно у процесима анализе, планирања и оптимизације туристичке понуде. Вештачка интелигенција и big data омогућавају обраду и анализу великих количина података из различитих извора, укључујући мобилне апликације, друштвене мреже, сензоре и сателитске снимке. На тај начин могуће је предвидети туристичке токове, идентификовати најпосећеније винарије и винске руте, као и прилагодити понуду у складу са актуелном и потенцијалном потражњом. Паралелно с тим, географски информациони системи омогућавају интеграцију просторних и тематских података и пружају подршку у планирању винских и еко-рута, при чему се узимају у обзир климатски, топографски и инфраструктурни фактори који директно утичу на развој виноградарских подручја и њихову туристичку атрактивност.

²⁶ jogurada@yahoo.com

Концепт дигиталних близанаца омогућава креирање виртуелних модела винограда и винских дестинација, који се могу користити за симулацију различитих сценарија развоја и управљања ресурсима. Истовремено, IoT сензори прикупљају податке у реалном времену о стању винограда, кретању туриста или актуелним временским условима, чиме се повећава прецизност управљачких процеса. Технологије проширене и виртуелне стварности нуде могућност креирања интерактивних искустава за посетиоце, који могу виртуелно обићи винограде и винарије, чиме се не само повећава ангажованост већ и отварају нови облици винског туризма. У том контексту, блокчејн технологија пружа додатну вредност јер омогућава сигурну размену података, верификацију трансакција и транспарентност у дистрибуцији услуга и производа, што је од посебне важности у систему продаје вина и организовању винских тура. Посебан значај има и примена отворених података (Open Data) у процесу управљања виноградским просторима Србије. Интеграција података са извора као што су OpenStreetMap, CORINE Land Cover, VIIRS, климатске базе и Google Maps рецензије омогућава квантитативну процену туристичког потенцијала виноградских региона. Уз примену АHP модела могуће је идентификовати зоне високог, средњег и ниског потенцијала, оптимизовати винске руте и унапредити управљање ресурсима. На овај начин добијају се интегрисани подаци који пружају подршку стратегијама локалног развоја и доприносе креирању персонализованих производа.

Резултати спроведене анализе показују да регије као што су Фрушка гора, Срем, Шумадија и Ниш поседују изузетан потенцијал за даљи развој винског туризма. Применом GIS АHP модела омогућено је дефинисање приоритетних зона и креирање интегрисаних туристичких пакета који комбинују винске руте са еко-туризмом и културним атракцијама, што додатно подстиче одрживи развој и повећава конкурентност региона. Савремене технологије, у комбинацији са отвореним подацима, пружају основу за персонализовану и одрживу туристичку понуду. Њихова даља интеграција отвара простор за нова унапређења паметних дестинација, кроз примену IoT решења, дигиталних близанаца и AR/VR технологија.

Истраживање показује да интеграција технологија као што су вештачка интелигенција, IoT сензори, дигитални близанци и AR/VR у винском туризму омогућава боље управљање виноградима и туристичком понудом. AI и big data омогућавају анализу туристичких токова и прилагођавање винских рута потражњи, док IoT и дигитални близанци пружају праћење стања винограда и инфраструктуре у реалном времену. GIS и AHP модели идентификују зоне различитог туристичког потенцијала и подржавају креирање интегрисаних туристичких пакета који комбинују винске руте, еко-туризам и културне атракције. AR/VR технологије обогаћују искуство посета, повећавају ангажованост и отварају нове облике винског туризма. Овакав приступ омогућава персонализовану, одрживу и конкурентну понуду, истовремено подстичући очување културног и природног наслеђа.

Кључне речи: савремене технологије, GIS, вински туризам, паметне дестинације, отворени подаци

FROM DATA TO DESTINATION: INOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN SERBIA

Radmila Jovanović, Ph.D.

This paper explores how advanced digital technologies—such as artificial intelligence, big data analytics, GIS, IoT, digital twins, AR/VR, blockchain, and open data—transform the development of wine tourism in Serbia. By integrating these tools, it becomes possible to predict tourist flows, optimize wine routes, and create personalized, sustainable, and competitive tourism products that combine wine, eco, and cultural attractions. The findings highlight regions like Fruška Gora, Srem, Šumadija, and Niš as priority areas, emphasizing that smart technologies enhance resource management, visitor experience, and the preservation of cultural and natural heritage. Ultimately, the study demonstrates that digital transformation provides a strategic framework for strengthening Serbia's position in the global wine tourism market.

Keywords: modern technologies, GIS, wine tourism, smart destinations

ТУРИЗАМ И НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: ИЗАЗОВИ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Проф. др Билјана Петревска²⁷ ORCID 0000-0002-1238-4158

Факултет за туризам и пословну логистику, Универзитет Гоце Делчев, Штип, Северна Македонија

Ово истраживање има за циљ да истражи трансформативни утицај нових технологија – посебно вештачке интелигенције (AI) и анализе великих података на туристичку индустрију, истичући њихову значајну улогу у обликовању будућности туризма док уједно представљају и шансе и изазове одрживом развоју. Туризам као један од најбрже растућих економских сектора, све више је повезан са дигиталним иновацијама, која тежи да преобликује начине дизајна туристичких производа, њихову промоцију и менаџмент. Интеграција нових технологија трансформише искуства посетиоца, управљање дестинацијом, оперативну ефикасност, и самим тим утиче на еколошке, социјалне и економске диманзије овог сектора. У основном фокусу ове студије је анализа како вештачка интелигенција (AI) унапређује предвиђање потражње и персонализованих туристичких искустава и оцењивање њихове примене у одрживом туризму. Ова тежња је вођена двома истраживачким питањима: Прво, могу ли нове технологије суштински допринети одрживом туристичком развоју? Друго, које потенцијалне ризике или препреке могу угрозити постигнуће циљева одрживог развоја услед брзог технолошког унапређења?

Како би се истражила ова питања, студија усваја методологију концептуалног прегледа. Ово укључује синтезу релевантне академске литературе, пословних извештаја, и основних оквира развојних политика које се баве интеграцијом технологије у туризму. За разлику од емпиријских студија базираних на квантификацији података, овај концептуални оквир нуди теоријску и стратешку перспективу намењену пружању свеобухватног разумевања стејхолдерима о томе како иновације могу промовисати туризам који је еколошки одговоран, друштвено инклузиван и економски одржив. Оакав приступ омогућава шире разматрање системских изазова и могућности које отвара дигитална трансформација у различитим

²⁷ petrevska.biljana@yahoo.com

туристичким контекстима и размерама. Налази откривају да вештачка интелигенција (AI) и аналитика великих података представљају моћне алате за унапређење одрживог туризма. Самим тим што омогућавају прецизније предвиђање туристичке тражње, ове технологије помажу дестинацијским менаџерима да ублаже штетне ефекте прекомерне посећености кроз бољу дистрибуцију туристичких токова у времену и простору. Ова оптимизација смањује еколошку деградацију осетљивих екосистема и културног наслеђа. Ипак, интеграција технологије такође поставља изазове који захтевају координисане одговоре.

Како би се позабавила овим питањима, студија се залаже за модел управљања који би укључио мулти-стејхолдерски приступ, заједничким ангажовањем власти, приватног сектора, локалних заједница и цивилног друштва. Сарадња на свим нивоима је неопходна за ефикасно усаглашавање технолошких иновација циљевима одрживог туризма. Примена паметних маркетиншких стратегија заснованих на вештачкој интелигенцији може промовисати одговорно понашање у туризму, оптимизовање ресурса и побољшати конкурентност дестинације уз бригу за очување локалних интереса.

Теоретски, рад доприноси дискурсу одрживог туризма тако што позиционира нове технологије као интегралне компоненте системске одрживости, а не посматра их као пуке покретаче економског раста. Практично, доноси корисне увиде за креаторе политика, лидере у индустрији и програмере који желе да спроведу одговорну дигиталну трансформацију у туризму. Закључујемо да нове технологије представљају значајан потенцијал за подршку одрживом развоју туризма, али реализација њихових потенцијала зависи од уравнотеженог приступа који проактивно управља друштвеним, еколошким и управљачким проблемима. Будућа истраживања треба да дају приоритет испитивању дугорочних утицаја усвајања нових технологија и развоју адаптивних механизма управљања који су способни да одговоре на брзу технолошку еволуцију, на крају подстичући отпоран, одговоран и иновативан туризам.

Кључне речи: дигитална трансформација, одрживи развој, управљање подацима, туризам, вештачка интелигенција (AI)

TOURISM AND NEW TECHNOLOGIES: CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Prof. Biljana Petrevska, Ph.D.

This research examines the transformative impact of emerging technologies, specifically artificial intelligence (AI) and big data analytics, on the tourism industry and their role in promoting sustainable tourism. The study highlights how these technologies improve demand forecasting, personalize travel experiences, and optimize visitor flows, thereby reducing environmental pressures on fragile ecosystems and cultural sites. It also addresses the challenges posed by technology integration, emphasizing the need for multi-stakeholder governance models involving governments, private sectors, local communities, and civil society. Findings suggest that AI and big data can enhance destination competitiveness and responsible tourism behavior while aligning innovation with sustainability objectives. The study concludes that achieving the full potential of technological integration requires balanced approaches that proactively manage social, environmental, and governance concerns, supporting a resilient and innovative tourism sector.

Keywords: digital transformation, sustainable development, data management, tourism, artificial intelligence (AI)

ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У УГОСТИТЕЉСТВУ**Др Сњежана Гагић Јараковић²⁸**

ORCID 0000-0001-8940-552X

Др Маја Паунић

ORCID 0000-0003-1446-8539

Др Весна Вујасиновић

ORCID 0000-0001-7307-2126

Матеја Станојевић²⁹

ORCID 0009-0009-6460-6785

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Вештачка интелигенција (AI) све више мења начин на који функционише угоститељство нудећи алате који омогућавају аутоматизацију, персонализацију услуга и унапређење корисничког искуства. Овај прегледни рад анализира савремене трендове у примени AI у угоститељству, ослањајући се на актуелну литературу и студије случаја. Фокус је на интеграцији AI у ресторатерску индустрију, хотелијерство и корисничке интеракције, кроз технологије попут четботова (chatbot), предиктивне аналитике, дигиталних асистената и роботских система. Такође се приказују и ставови потрошача према овим иновацијама, укључујући поверење, прихватање и скептицизам. Подаци наведени у раду су ту да прикажу да AI значајно доприноси ефикасности и профитабилности угоститељских предузећа, али изазива и забринутост везану за сигурност података, губитак радних места и смањење људске интеракције. Овај рад пружа преглед предности, изазова и будућих праваца развоја AI у сектору угоститељства, са циљем да се подстакне даља дискусија и истраживање у овој брзорастућој области.

Кључне речи: вештачка интелигенција, угоститељство, аутоматизација, персонализација услуге, корисничко искуство

²⁸ snjezana.gagic@dgt.uns.ac.rs

²⁹ mateja.stanojevic@dgt.uns.ac.rs

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Snjezana Gagić Jaraković, Ph.D.

Maja Paunić, Ph.D.

Vesna Vujasinović, Ph.D.

Mateja Stanojević

Artificial intelligence (AI) is increasingly transforming the hospitality industry by introducing tools for automation, service personalization, and customer experience improvement. This review paper analyzes current trends in AI applications within hospitality, relying on recent academic literature and case studies. The focus is placed on the integration of AI into restaurants, hotels, and customer interaction through technologies such as chatbots, predictive analytics, digital assistants, and robotics. Furthermore, it examines consumer perceptions toward these innovations, including trust, acceptance, and concerns. The findings indicate that AI significantly contributes to operational efficiency and business profitability, yet it also raises challenges related to data security, workforce displacement, and reduced human interaction. This paper provides an overview of the benefits, limitations, and future directions for AI implementation in the hospitality sector, aiming to foster broader discussion and further research in this rapidly evolving field.

Keywords: artificial intelligence, hospitality, automation, personalization, customer experience

РЕЛИГИЈА, ТУРИЗАМ И ТЕХНОЛОГИЈА: ХОДОЧАШЋЕ КАО ХИБРИДНО ИСКУСТВО

Др Никола Јоцић³⁰

ORCID 0000-0001-6614-2480

Универзитет у Београду – Географски факултет

Религијски мотивисана путовања, попут ходочашћа, представљају један од најстаријих облика туризма, који је током последњих деценија доживео значајан раст и трансформацију. У савременом контексту, верски туризам се све више проучава у различитим друштвеним и просторним контекстима, при чему се наглашавају многе функције, од личног духовног путовања до економске и друштвене улоге у локалним заједницама. Иако се ходочашће може повезати са различитим облицима наслеђа, најчешће је усмерено на посете значајним спиритуалним местима и представља један од кључних покретача комодификације религије. Виртуелно ходочашће на интернету постало је значајан феномен за разумевање нових облика духовности у постмодерном свету. Иако често конзервативног карактера, јер се везује за постојеће локалитете прожете митолошким, културним и религијским наративима, оно истовремено користи технолошке могућности интернета да преобликује оно што је „свето“ и отвори простор за нова духовна искуства.

Виртуално ходочашће може имати различите мотиве, од пуне радозналости и припреме за физичко путовање до дубоко трансформативног искуства које делује на емоционалном и духовном нивоу. Често се у литератури поставља питање аутентичности дигитално посредованих религијских доживљаја. Оно се може посматрати и у ширем, секуларном оквиру у којем интернет и друштвене мреже производе нове верзије света и читаве заједнице виртуелних путника. Као део ширег „мета-покрета“, функционише као хибрид путовања и имагинације, што нас наводи на критичко преиспитивање туристичког погледа и процеса креирања света коришћењем дигиталних платформи. Такви процеси не само да проширују верске праксе већ их спајају са формама дигиталног туризма и културне потрошње. У том контексту, Тран и Дејвис (2025)

³⁰ nikola.jocic@gef.bg.ac.rs

нуде хибридни оквир аутентичности како би се објасниле разлике и сличности између физичког и виртуелног ходочашћа.

Аутентичност се разматра кроз четири међусобно повезане димензије: објективну, конструктивну, интерперсоналну и интраперсоналну. У физичком ходочашћу, објективна аутентичност ослања се на индексалне трагове, тј. материјалне предмете и места који имају директну историјску или физичку повезаност са светим (реликвије, света места и природни локалитети), чија материјалност и јединственост гарантују аутентичност искуства. Насупрот томе, у виртуелном ходочашћу доминирају иконички трагови, тј. репрезентације које својом сличношћу или симболиком подсећају на свето (дигиталне свеће, фотографије, видео-снимци или виртуелни олтари). Аутентичност се овде стиче кроз препознавање и субјективно прихватање ових симбола од стране верника, што представља прелаз са „чврсте“ на „флуидну“ приврженост, где учесници не поседују предмете већ приступају њиховим дигиталним приказима. Конструктивна аутентичност у физичком облику зависи од искуства места и његових атрибута (архитектуре, светлости или пејзажа), док се у виртуелном контексту заснива на имагинацији и интерпретацији дигиталних приказа. Виртуелно паљење свеће, звук литургије у преносу уживо или графички приказ светилишта могу евоцирати осећај светог простора, али искуство остаје зависно од субјективне имагинације. Интерперсонална аутентичност у физичком ходочашћу проистиче из заједничког пута, молитве, певања и дељења искустава међу верницима. У виртуелном контексту заједништво се остварује преко дигиталних платформи и друштвених мрежа, где су учесници просторно удаљени, али деле молитве и песме синхроно. Иако недостаје физичка заједничка присутност, овакви облици интеракције омогућавају већу инклузивност и учешће особа које су здравствено, економски или друштвено ограничене, укључујући маргинализоване групе. Коначно, интраперсонална аутентичност у физичком ходочашћу подстакнута је телесним напором и одвајањем од свакодневице, док виртуелна захтева фокус, имагинацију и дисциплину како би се остварила интроспективна трансформација.

Изградња виртуелног идентитета, учествовање у виртуелним литургијама и онлајн интеракција са заједницом могу допринети

осећају припадности и аутентичног духовног идентитета. Посебан значај у овим процесима има технологија. У физичком ходочашћу она има помоћну функцију, док у виртуелном постаје основни посредник и кључни медијум духовне интеракције. Наглашава се да дигиталне платформе, друштвене мреже и апликације обликују планирање и доживљај ходочашћа, али и отварају важне етичке дилеме попут дигиталног надзора, комодификације светих места и дигиталног јаза између оних који имају и немају приступ технологији. Ове димензије показују да утицај технологије није неутралан, већ обликује начин на који се доживљава свето. Савремена истраживања све више указују на улогу имерзивних технологија у обликовању верског туризма. Истиче се значај виртуелне (VR), проширене (AR) и мешовите стварности (MR), које отварају иновативне могућности за стварање осећаја присутности и дубљу интеракцију са светим просторима. Иако се њихов утицај на туристичко искуство већ темељно проучава, у домену ходочашћа овај дискурс је тек у настајању. Применом технологија могуће је продубити когнитивне, емоционалне и социјалне аспекте доживљаја, али постоје и ризици да сакрално буде редукковано на технолошки спектакл. Управо зато, ове технологије захтевају промишљену и одговорну примену како би се избегло комерцијално инструментализовање верских пракси. VR технологије не само да проширују хоризонте верског туризма већ и уносе нова питања о аутентичности. Док за неке учеснике оваква искуства представљају тек дигиталну симулацију, за друге могу постати истинска прилика за духовно путовање и изградњу идентитета.

Виртуелна стварност омогућава настанак нових оквира за разумевање религије као темељног извора психолошког благостања и социјалног идентитета, али истовремено може пореметити устаљене облике туризма и религијских пракси. Отуда је разумевање импликација имерзивних технологија кључно како за теорију, тако и за праксу, јер се постављају нова питања о аутентичности, етици и друштвеним последицама VR ходочашћа. Тран и Дејвис (2025)³¹

³¹ Tran, M. K., & Davies, A. (2025). The hybrid authenticity of virtual pilgrimage. *Marketing Theory*, 25(1), 139–163. <https://doi.org/10.1177/14705931241270769>

сматрају да физичко и виртуелно ходочашће не треба схватати као супротстављене или искључиве, већ као комплементарне димензије савременог религијског искуства. Физичко нуди телесност, материјалност и непосредни додир са светим, док виртуелно пружа инклузивност, флексибилност и имагинативно посредовање. Оба облика могу бити аутентична, али кроз различите механизме: једно кроз материјалне и телесне елементе, друго кроз дигитално посредовање, симболичко прихватање и заједничке онлајн праксе. Будућност верског туризма зависи од балансирања између очувања духовне димензије и одговорне употребе технологије, што ће омогућити развој и физичких и виртуелних облика ходочашћа. Овај процес потврђује да је аутентичност флуидна и вишеслојна категорија, која се обликује у складу са друштвеним, културним и технолошким променама, а оба облика ходочашћа остају валидна и значајна у савременом религијском и туристичком пејзажу.

Кључне речи: верски туризам, ходочашће, аутентичност, виртуелна стварност (VR), имерзивне технологије

RELIGION, TOURISM AND TECHNOLOGY: PILGRIMAGE AS A HYBRID EXPERIENCE

Nikola Jocić, Ph.D.

Religiously motivated travel, particularly pilgrimages, is one of the oldest forms of tourism and has evolved significantly through digital and immersive technologies that create hybrid experiences combining physical and virtual engagement. Virtual and augmented reality, digital platforms, and social media enable new forms of participation, fostering inclusivity, personalized spiritual experiences, and community interaction while raising questions of authenticity and ethics. Authenticity in pilgrimage is multidimensional, encompassing objective, constructive, interpersonal, and intrapersonal aspects, with physical pilgrimages emphasizing embodied connections and virtual pilgrimages relying on symbolic and imaginative engagement. Immersive technologies enhance cognitive, emotional, and social experiences, but also introduce ethical concerns related to commodification, surveillance, and accessibility. Physical and virtual pilgrimages should be seen as complementary,

offering distinct avenues for spiritual development, with a balance between preservation of the sacred and responsible technology use essential for religious tourism future.

Keywords: religious tourism, pilgrimage, authenticity, VR, immersive technologies

НОСТАЛГИЧНИ ТУРИЗАМ: ИНТЕРАКТИВНА ШЕТЊА БЕОГРАДОМ

Др Марина Весић³²

ORCID 0000-0002-9117-270X

Универзитет у Београду – Географски факултет

Употреба савремених технолошких решења нуди иновативне могућности у погледу развоја туристичких дестинација. На тај начин и већ афирмисаним туристичким местима, као што је Београд, пружа велике могућности за освежење туристичке понуде кроз нове садржаје. Актуелни трендови у туризму истичу значај носталгичног туризма као облика туризма који подстиче људе да путују на одређене локације проткане емоцијама везаним за прошлост (сопствену или колективну). Људи се све више окрећу прошлости у потрази за смислом, идентитетом, осећајем утехе, проналажење себе или креирањем драгих успомена и идеализовањем истих. Основна идеја и циљ рада јесте указати на могућности развоја носталгичног туризма у престоници Србије, кроз интерактивну шетњу одабиром две кључне локације као најинтересантније. Предлог је да то буду Кнез Михаилова улица као једна од најстаријих и законом заштићених градских споменичких амбијената и стара боемска четврт Скадарлија. Идеја аутора је да се оживи дух прохујалих времена некадашњих Београђана, шетњом кроз делове града који су представљали центар свих дешавања: живота, рада, забаве и разоноде. Доступна домаћа литература не указује на оваква истраживања и предлоге, док инострана литература открива да сличне идеје постоје у САД-у и Јапану, као пилот пројекти.

Научни допринос рада огледа се у предлагању конкретних туристичких места и локалитета, укључених у интерактивну шетњу, постављањем мобилних уређаја који користе савремена технолошка

³² marina.vesic@gef.bg.ac.rs

решења. Замисао је да опуштена и лагодна шетња која се дешава у реалном времену, креирањем кратког видео филма који посетиоца смешта у центар дешавања пређашњих времена, понуди својеврстан доживљај и аутентичност. Перформанси уличних свирача у Кнез Михаиловој улици, калдрма и фијакери, господа са штаповима и даме са шеширима, као и кафанска гастрономија и звуци староградске музике Скадарлије, чине неуобичајени времеплов и прилику да се оживе звуци, осете мириси и укуси. Могућност да се на крају такве шетње откупи видео запис оставља на вољу посетиоцу да своја осећања и задовољства материјализује и понесе са собом као један својеврстан и аутентичан сувенир. Са друге стране, носиоцима развоја и промоције туризма у Србији, пре свега Туристичкој организацији Србије и Туристичкој организацији Београда, као и ресорном министарству, даје се предлог осавремењавања туристичке понуде, улагањем у нова, иновативна решења која могу обогатити туристичку понуду и побољшати имиџ дестинације.

Кључне речи: носталгични туризам, технолошке иновације, Београд

NOSTALGIC TOURISM: INTERACTIVE WALKS THROUGH BELGRADE

Marina Vesić, Ph.D.

The use of modern technological solutions offers innovative opportunities for developing tourism destinations, even in already established locations such as Belgrade, by refreshing the tourist offer through new experiences. This study highlights the potential of nostalgic tourism, which encourages travelers to engage with locations imbued with personal or collective memories, fostering a sense of identity, comfort, and connection to the past. The research proposes an interactive walking tour featuring two key sites in Belgrade, Knez Mihailova Street and the bohemian quarter Skadarlija, designed to revive the spirit of the past through immersive experiences. Mobile devices and digital applications are suggested to create real-time, interactive experiences, allowing visitors to materialize their memories and enhance authenticity, by offering innovative strategies and enhancement of destination image of Belgrade.

Keywords: nostalgic tourism, technological innovations, Belgrade

ТРАНСФОРМАЦИЈА ТУРИЗМА КРОЗ ПРИМЕНУ ДИГИТАЛ ТВИН ТЕХНОЛОГИЈЕ: СЛУЧАЈ КЈОТА (ЈАПАН)

Катарина Марић, докторанткиња

Универзитет у Београду – Географски факултет

Непрестани развој модерних технологија трансформише све сфере људског деловања. Ова студија случаја истражује примену дигитал твин технологије у сврху урбанистичког планирања, управљања туризмом и очувања културне баштине на примеру Кјота (Јапан). Користећи квалитативни компаративни приступ студији случаја, базиран на анализи техничких извештаја, стручне литературе и јавно доступних дигиталних ресурса, рад анализира три међусобно повезана пројекта „PLATEAU“, „Virtual Kyoto“, „Kyoto National Museum Digital Twin“. Овде се ради о пројектима који интегришу дигиталне алате, као што је тродимензионално моделирање, 4D-GIS и високорезолуцијско планирање, како би креирали виртуелне репрезентације урбаног простора града Кјото кроз време и простор.

Пројекат „PLATEAU“ пружа стандардизоване тродимензионалне (3D) податке за подршку паметном планирању и оптимизацији туристичких токова. „Virtual Kyoto“ овај основни концепт проширује, додајући му и временску димензију, и тиме нудећи четвородимензионални (4D) приказ Кјота кроз историју, а у сврху образовања и планирања. „Kyoto National Museum Digital Twin“ пројекат показује како се 3D скенирање може употребити за очување и виртуелни приступ културним добрима. Дигитална твин технологија има потенцијал да буде један од водећих алата у служби развоја туризма, унапређења туристичког искуства и очувања културне баштине. На примеру Кјота види се како дигиталне технологије на практичан начин могу интегрисати у свеобухватан модел управљања урбаним простором и културним наслеђем.

Кључне речи: дигитална твин технологија, паметни туризам, очување културне баштине, Кјото

TOURISM TRANSFORMATION THROUGH APPLICATION OF DIGITAL TWIN TECHNOLOGY: KYOTO CASE (JAPAN)

Katarina Marić, Ph.D. Candidate

The continuous development of modern technologies is transforming all spheres of human activity. This case study explores the application of digital twin technology for urban planning, tourism management, and cultural heritage preservation, using Kyoto (Japan) as an example. Employing a qualitative comparative case study approach based on the analysis of technical reports, professional literature, and publicly available digital resources, the study examines three interconnected projects: *PLATEAU*, *Virtual Kyoto*, and *Kyoto National Museum Digital Twin*. These projects integrate digital tools such as three-dimensional (3D) modeling, 4D-GIS, and high-resolution planning to create virtual representations of Kyoto's urban space across time and space. The *PLATEAU* project provides standardized 3D data to support smart planning and the optimization of tourist flows. *Virtual Kyoto* expands this basic concept by adding the temporal dimension, offering a four-dimensional (4D) representation of Kyoto throughout history for educational and planning purposes.

Keywords: digital twin technology, smart tourism, heritage preservation, Kyoto

ОД ЧЕТБОТОВА ДО ДИНАМИЧКОГ ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА: ПРЕГЛЕД НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

Мирослав Ал. Мешановић, докторант

ORCID 0009-0005-4218-8069

Универзитет у Београду – Географски факултет

Циљ овог рада је прикаже на који начин нове технологије већ мењају туристичку индустрију и које потенцијале носе за њен будући развој. У фокусу су три области: четботови и виртуелни асистенти, асистивне технологије за слепе и слабовиде особе и примена вештачке интелигенције у динамичком одређивању цена хотелског смештаја и авио-карата. Методологија рада заснована је на анализи релевантне литературе и примера из праксе у хотелској индустрији, авио-

компанијама и културним институцијама. Четботови се данас користе као дигитални асистенти који омогућавају доступност информација 24 часа сваког дана у недељи, персонализовану комуникацију са корисницима и ефикаснију организацију пословања. Асистивне технологије, попут мобилних апликација за препознавање окружења и навигацију, или аудио-водича у музејима, омогућавају слепим и слабовидим особама равноправно учешће у туристичким искуствима, чиме се туризам приближава својој друштвено одговорној и инклузивној димензији. Посебан значај има и примена алгоритама машинског учења у менаџменту, који анализом великих количина подата о понашању корисника и тржишним кретањима омогућава оптимизацију цена и прихода. Основни резултати указују да наведене технологије допринсе већој конкурентности, одрживости и приступачности туристичког сектора. Њихова интеграција у пракси не само да подиже квалитет услуге и задовољство корисника, већ и омогућава развој туризма који је економски ефикасан и друштвено инклузиван.

Кључне речи: туризам, нове технологије, четботови, вештачка интелигенција

FROM CHATBOTS TO DYNAMIC PRICING: AN OVERVIEW OF NEW TECHNOLOGIES IN TOURISM

Miroslav Al. Mešanović, Ph.D. Candidate

This paper examines how new technologies are transforming the tourism industry and shaping its future development. The focus is on three key areas: chatbots and virtual assistants, assistive technologies for blind and visually impaired persons, and the application of artificial intelligence in dynamic pricing of hotel accommodation and airline tickets. Chatbots enable 24/7 access to information, personalized user interaction, and more efficient business operations. Assistive technologies, such as navigation apps or audio guides, make tourism more inclusive and socially responsible. Machine learning algorithms further optimize pricing and revenue by analyzing large datasets on user behavior and market trends. Overall, these technologies enhance competitiveness, sustainability, and accessibility, providing a more efficient and socially inclusive tourism sector.

Keywords: tourism, new technologies, chatbots, artificial intelligence.

ЗНАЧАЈ ДИГИТАЛНОГ МАРКЕТИНГА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА

Мср Андријана Мирковић
Свитлица³³

ORCID 0000-0003-0129-7048

Универзитет у Београду –
Географски факултет

Проф. др Невена Ђурчић

ORCID 0009-0008-2005-9161

Природно-математички
факултет, Универзитет у
Новом Саду

Унапређење руралног туризма представља значајну прилику за регионални развој Србије. Међутим, пун потенцијал туризма као фактора развоја руралних подручја углавном остаје неискоришћен, а један од разлога је и недовољна примена промоције у сврху јачања тржишне конкурентности села. Један од лимитирајућих фактора јесте ограничено коришћење дигиталног маркетинга и недовољно онлине присуство руралних дестинација и домаћинстава на Интернету. У складу са тим, у чланку се испитује улога дигиталног маркетинга у промовисању руралног туризма Србије. Кроз анализу различитих показатеља онлине присутности као што су активности на платформама социјалних медија, дигитално оглашавање, присуство на резервационим платформама, и друго. Како би се прикупили потребни подаци примењена је метода анализе садржаја дигиталних активности сеоских туристичких домаћинстава. Циљ чланка је да утврди да ли је коришћење алата дигиталног маркетинга повезано са растом туристичког промета, односно да ли постоји корелација између примене дигиталног маркетинга и индикатора туристичких активности у појединим руралним подручјима. Резултати истраживања треба да пруже увид у најефикасније стратегије у подстицању развоја туризма са циљем давања препорука креаторима туристичке политике како да повећају видљивост и конкурентност руралног туризма Србије кроз дигиталну трансформацију.

Кључне речи: дигитални маркетинг, промоција, рурални туризам, конкурентност

³³ andrijana.mirkovic@gef.bg.ac.rs

THE IMPORTANCE OF DIGITAL MARKETING FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM

Andrijana Mirković Svitlica, MA

Prof. Nevena Ćurčić, Ph.D.

The improvement of rural tourism represents a significant opportunity for the regional development of Serbia. However, the full potential of tourism as a factor in the development of rural areas remains largely untapped, and one of the reasons is the insufficient application of promotion to strengthen the market competitiveness of villages. One of the limiting factors is the limited use of digital marketing and the insufficient online presence of rural destinations and households on the Internet. Accordingly, the article examines the role of digital marketing in promoting rural tourism in Serbia. Through the analysis of various indicators of online presence such as activities on social media platforms, digital advertising, presence on booking platforms, etc. In order to collect the necessary data, the method of content analysis of digital activities of rural tourist households was applied. The aim of the article is to determine whether the use of digital marketing tools is associated with the growth of tourist flow, that is, to determine whether there is a correlation between the implementation of digital marketing and indicators of tourist activities in individual rural areas. The research results should provide insight into the strategies that would be most effective in stimulating tourism development with the aim of providing recommendations to tourism policy makers on how to increase the online visibility and competitiveness of rural tourism in Serbia through digital transformation.

Keywords: digital marketing, promotion improvement, rural tourism, competitiveness

БЕЛЕШКЕ/NOTES

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

Ур. ТЕРЗИЋ, Александра, 1984-

ПАВЛОВИЋ, Сања, 1974-

ТОДОРОВИЋ, Никола, 1991-

Научно-стручни симпозијум „Туризам кроз сарадњу“ – Зборник апстраката

ISBN 978-86-908310-0-5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17184065>